

Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

**CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA E
BIOMEDICA**

Tesi di Laurea Sperimentale

***Preprocessing di un dataset open source
per la generazione di TC sintetiche***

Relatore

Prof. Paolo Zaffino

Candidata

Giusy Francesca Scarpelli

Matr. 218761

Anno accademico 2024/2025

*“There is a light and
it never goes out”*

Indice

Introduzione	1
Capitolo 1	
Imaging medico per la pianificazione radioterapica: TC, RM e sCT	3
1.1 Tomografia Computerizzata.....	5
1.1.1 Principi fisici dell'imaging tomografico	6
1.1.2 Strumentazione e architettura dei sistemi TC.....	7
1.1.3 Acquisizione dei dati e ricostruzione delle immagini TC	11
1.2 Risonanza Magnetica	13
1.2.1 Principi fisici della risonanza magnetica.....	14
1.2.2 Strumentazione e architettura dei sistemi RM.....	18
1.2.3 Acquisizione e formazione dell'immagine RM	21
1.3 Integrazione di TC e RM nella pianificazione radioterapica	22
1.4 Generazione di TC Sintetiche da immagini RM.....	27
1.4.1 Metodi di IA per la generazione di sCT	29
1.4.2 Machine Learning vs Deep Learning	31
1.4.3 Convolutional Neural Networks (CNN).....	34
1.4.4 Generative Adversarial Networks (GAN)	36
1.4.5 Metriche per la validazione clinica delle sCT	38
Capitolo 2	
Materiali e Metodi	42
2.1 Dataset.....	43
2.2 Preprocessing dei dati attraverso 3D Slicer	46
2.2.1 Caricamento e inizializzazione delle strutture dati.....	47
2.2.2 Generazione e visualizzazione delle label map	48
2.2.3 Regolazione manuale dei parametri di segmentazione delle maschere.....	50
2.2.4 Esportazione e sostituzione delle maschere ottimizzate.....	54
2.3 Strumenti e librerie Python	54

2.3.1	Addestramento della rete per la generazione di sCT.....	55
2.3.2	Metriche di errore: MAE e bias	59
Capitolo 3		
Risultati e discussioni		61
3.1	Valutazione delle sCT generate.....	61
Conclusioni		73
Bibliografia		76
Ringraziamenti		79

Introduzione

La radioterapia moderna si fonda in larga misura sulle informazioni fornite dalle immagini mediche, che guidano sia la definizione dei volumi da trattare sia la valutazione dell'efficacia e della sicurezza del trattamento. In questo contesto, la Tomografia Computerizzata (TC) è lo strumento di riferimento per il calcolo della dose, mentre la Risonanza Magnetica (RM) è sempre più utilizzata per la delineazione accurata delle strutture anatomiche. La necessità di combinare queste due modalità, tuttavia, comporta procedure complesse, tempi di lavoro più lunghi e possibili incertezze legate alla coincidenza anatomica tra esami distinti.

L'interesse per l'Intelligenza Artificiale (IA) applicata alle immagini biomediche nasce proprio da queste criticità, e dalla possibilità di ripensare alcuni passaggi della pianificazione radioterapica alla luce di strumenti capaci di apprendere direttamente dai dati. In particolare, la generazione di Tomografie Computerizzate Sintetiche (sCT) a partire da immagini RM si propone come una via per ridurre la dipendenza dalla TC mantenendo, per quanto possibile, un'accuratezza nell'erogazione della dose di trattamento adeguata. L'idea di poter derivare mappe di densità elettronica direttamente dalla RM, mediante modelli di Deep Learning (DL), rappresenta un campo di ricerca giovane ma in rapida evoluzione, in cui aspetti apparentemente "secondari", come il preprocessing dei dati, possono incidere in modo decisivo sui risultati.

Il presente lavoro di tesi si colloca in questo scenario con un approccio prevalentemente metodologico. L'obiettivo principale è studiare come il preprocessing di un dataset open source di immagini cerebrali influisca sulla capacità di un modello di DL di generare sCT a partire dalla RM. In particolare, si analizza il ruolo delle maschere di segmentazione del

profilo corporeo e di alcune scelte preliminari sulle immagini tridimensionali considerate, valutando in che misura tali decisioni condizionino sia l'addestramento sia la successiva validazione quantitativa delle immagini sintetiche. In questo senso, la tesi intende rispondere a due domande di fondo: quanto è "sensibile" il modello alle scelte effettuate nel preprocessing dei dati, e quali limiti emergono quando si lavora su un campione relativamente contenuto e morfologicamente eterogeneo.

L'ambito dello studio è volutamente circoscritto al distretto cerebrale e a un sottoinsieme selezionato di pazienti, con l'obiettivo di privilegiare la comprensione approfondita di un caso specifico rispetto alla costruzione di un sistema immediatamente generalizzabile alla pratica clinica. In questa prospettiva, il lavoro non pretende di proporre una soluzione definitiva, ma di mettere in luce aspetti critici e potenzialità di un approccio basato su sCT generate da reti neurali, fornendo al tempo stesso indicazioni utili per futuri sviluppi.

La tesi è organizzata in quattro capitoli. Il primo capitolo inquadra il contesto clinico e tecnologico, descrivendo il ruolo di TC, RM e immagini sintetiche nella pianificazione radioterapica. Il secondo capitolo presenta i materiali e i metodi utilizzati, con particolare attenzione al dataset, alle operazioni di preprocessing e alle caratteristiche essenziali del modello impiegato. Nel terzo capitolo sono riportati e discussi i risultati sperimentali, con riferimento sia alle metriche quantitative sia ad alcuni casi esemplificativi. Il quarto capitolo raccoglie infine le conclusioni e suggerisce possibili direzioni di ricerca futura a partire dalle evidenze emerse.

Capitolo 1

Imaging medico per la pianificazione radioterapica: TC, RM e sCT

Le immagini diagnostiche rappresentano uno strumento fondamentale in ogni fase delle cure oncologiche, in quanto forniscono informazioni morfologiche, strutturali, metaboliche e funzionali relative ai distretti anatomici di interesse. Attraverso le diverse tecniche di imaging, è possibile diagnosticare e definire gli stadi delle neoplasie, identificare i margini tumorali, nonché pianificare e monitorare i trattamenti, con l'obiettivo di conseguire risultati sempre più soddisfacenti minimizzando al contempo gli effetti nocivi delle terapie sulle cellule sane.

Attualmente, circa il 60% dei pazienti affetti da cancro viene trattato con la *Radioterapia* (RT), che utilizza radiazioni ionizzanti ad alta energia per distruggere le cellule tumorali [1,2].

Le neoplasie sono entità anatomicamente e fisiologicamente dinamiche ed imprevedibili, il che rende il loro trattamento una vera sfida. Tuttavia, grazie ai recenti progressi tecnologici nel campo dell'imaging, sono nate metodiche avanzate come la *Radioterapia Guidata da Immagini* (*Image-Guided Radiotherapy* – IGRT) e la *Radioterapia Adattativa* (*Adaptive Radiotherapy* – ART) che hanno ridefinito il processo decisionale terapeutico e la valutazione patologica nella radioterapia [2].

L'evoluzione delle tecniche di imaging e la crescente complessità dei dati clinici hanno reso sempre più necessario l'impiego di strumenti in grado di supportare e automatizzare l'intero workflow radioterapico. In questo contesto, l'Intelligenza Artificiale (IA) si è affermata come una tecnologia

chiave, trovando applicazione in numerose fasi del processo: dalla segmentazione automatica delle strutture anatomiche, alla pianificazione del trattamento, alla predizione della risposta e della tossicità, fino alla generazione di immagini sintetiche per la riduzione delle incertezze dosimetriche. Algoritmi di Machine Learning e Deep Learning, in particolare le *Reti Neurali Convoluzionali* (*Convolutional Neural Networks* - CNN) e le *Reti Generative Avversarie* (*Generative Adversarial Networks* - GAN), permettono di produrre immagini sintetiche, sfruttando la capacità di apprendere complesse trasformazioni a partire da grandi quantità di dati [3].

Le Tomografie Computerizzate Sintetiche (*synthetic Computed Tomography* - sCT) nascono come surrogati digitali delle acquisizioni di Tomografia Computerizzata (TC) convenzionali. Esse vengono generate computazionalmente a partire da altre modalità di imaging mediante algoritmi di traduzione intermodale che mirano a riprodurre le caratteristiche radiodensitometriche della TC mantenendo la coerenza con le informazioni anatomiche originarie. L'emergere delle sCT risponde alle criticità dei workflow radioterapici tradizionali, i quali richiedono l'integrazione simultanea di immagini di Tomografia Computerizzata e Risonanza Magnetica (RM) [3,4].

Le due tecniche di imaging, pur basandosi su principi fisici fondamentalmente differenti, possono essere applicate in concomitanza nell'ambito clinico oncologico grazie alla loro complementarità nel fornire informazioni essenziali ma distinte sui tessuti biologici, permettendo approcci multimodali. Mentre la TC fornisce il framework geometrico necessario per il calcolo della dose di trattamento da erogare, la RM contribuisce con informazioni biologiche e anatomiche per

l'identificazione e la delineazione dei target tumorali e degli organi a rischio [1,2].

Tuttavia, l'impiego combinato di entrambe le modalità comporta ancora limitazioni pratiche legate ai tempi di acquisizione, alla complessità della registrazione e alla gestione di dati multimodali. I workflow radioterapici convenzionali, infatti, comportano un'esposizione cumulativa a radiazioni ionizzanti, dovuta ai raggi X utilizzati per le scansioni TC. L'acquisizione di immagini TC e RM in sessioni temporalmente distinte introduce inevitabilmente errori sistematici di registrazione e variabilità nel posizionamento del paziente, che possono compromettere l'intero processo terapeutico.

La generazione di sCT a partire dalle immagini di risonanza magnetica, mediante algoritmi di deep learning, rappresenta una soluzione promettente per mitigare alcune delle principali criticità che caratterizzano la radioterapia basata su imaging multimodale [3-6].

1.1 Tomografia Computerizzata

La Tomografia Computerizzata impiega i raggi X per acquisire dati da diverse angolazioni grazie alla sorgente e ai rivelatori che ruotano attorno al paziente permettendo la ricostruzione di volumi tridimensionali delle strutture corporee in esame.

I raggi X sono un tipo di radiazione elettromagnetica ionizzante, scoperti accidentalmente nel 1895 dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen durante alcuni esperimenti condotti con un tubo catodico. Essi vengono generati tramite variazioni energetiche degli elettroni nei gusci atomici interni, possono attraversare i tessuti corporei e interagire con la materia in modi differenti. I raggi X, inizialmente, permisero di realizzare le prime

radiografie, ovvero immagini bidimensionali create dal passaggio del fascio attraverso le strutture anatomiche.

L'evoluzione successiva in ambito diagnostico si manifestò con l'avvento della tomografia computerizzata [7,8].

1.1.1 Principi fisici dell'imaging tomografico

L'imaging tomografico è basato sul principio di attenuazione dei raggi X e sulla ricostruzione volumetrica di un oggetto a partire da proiezioni radiografiche bidimensionali acquisite da diverse angolazioni.

L'attenuazione dei raggi X è formalmente definita dalla legge di *Lambert-Beer*, secondo cui l'intensità di un fascio di raggi X diminuisce esponenzialmente durante il suo passaggio attraverso un materiale, in funzione della densità elettronica e delle proprietà assorbenti dei tessuti coinvolti.

Ogni strato corporeo viene suddiviso in unità di volume elementari chiamate "voxel" (*Volume x element = voxel*) e per ogni voxel viene ricostruita l'attenuazione del fascio di raggi X che lo attraversa, che varia in modo proporzionale alla densità elettronica dei tessuti.

L'attenuazione viene quantificata tramite la *Scala di Hounsfield*, un sistema di misurazione standardizzato che associa ad ogni valore di densità radiologica un numero e che può essere visualizzato come un diverso livello di grigio (Figura 1.1). Secondo questa scala, la "radiodensità" dei tessuti si misura in unità Hounsfield (*Hounsfield Unit* - HU), prendendo come riferimento l'acqua distillata in condizioni standard, caratterizzata da 0 HU. Le strutture ossee possono raggiungere valori di circa +1000 HU mentre i tessuti molli hanno un'attenuazione prossima a quella dell'acqua. Di conseguenza, le strutture ad alto

assorbimento appaiono più chiare, mentre quelle con basso assorbimento risultano più scure [7-9].

Figura 1.1: Conversione dei numeri TC in un'immagine in scala di livelli di grigio [9].

1.1.2 Strumentazione e architettura dei sistemi TC

Uno scanner TC è un sistema complesso progettato per acquisire, elaborare e ricostruire immagini tridimensionali del corpo umano a partire dall'interazione dei raggi X con i tessuti. I suoi elementi fondamentali includono la sorgente di raggi X, i filtri, i collimatori, il gantry, il lettino del paziente, i rilevatori, il sistema di acquisizione dati (DAS) e l'unità di elaborazione informatica (Figura 1.2).

Il gantry è una robusta struttura ad anello che ospita la sorgente di raggi X e i rilevatori; esso ruota attorno al paziente posizionato su un lettino (il "couch") dotato di meccanismi di traslazione longitudinale modulabili tramite il "pitch", che ne determina la velocità di avanzamento.

All'interno del tubo radiogeno, un fascio di elettroni accelerati genera raggi X a partire dal punto focale, una regione microscopica da cui viene emesso il fascio lungo la direzione di propagazione. Questo fascio primario viene filtrato con la rimozione selettiva dei raggi X a bassa

energia che non contribuiscono alla formazione dell'immagine e sono responsabili di un incremento dell'esposizione tissutale del paziente.

Successivamente, il fascio filtrato incontra il collimatore, una barriera metallica la cui funzione è dimensionare fascio e spessore della sezione acquisita (*slice thickness*), minimizzando contemporaneamente i fenomeni dei raggi diffusi (*scattering*) che degraderebbero la qualità dell'immagine.

Figura 1.2: Componenti principali di un sistema per l'acquisizione dei dati di uno scanner TC. Questo include il tubo a raggi X, il filtro, i collimatori, il paziente con il campo di vista (FOV) e i rilevatori con il convertitore analogico-digitale. Il gantry dello scanner TC invia tutti i segnali relativi ai dati acquisiti al computer per la ricostruzione dell'immagine. I risultati sono immagini visualizzabili su un monitor.

La configurazione spaziale della sorgente e dei rilevatori, insieme al movimento di scansione, determinano la geometria secondo cui l'informazione volumetrica viene campionata e successivamente ricostruita. L'evoluzione di queste geometrie è descritta in termini di generazioni e fino ad oggi sono state sviluppate sette generazioni di scanner TC. Nella prima generazione di tomografi vi erano una sorgente che emetteva un fascio collimato a "pennello" (*pencil beam*) ed un unico rivelatore posti uno di fronte all'altro e che ruotavano attorno al paziente, acquisendo le immagini secondo una geometria di traslazione-rotazione.

Le successive generazioni comprendevano numeri sempre maggiori di rivelatori, arrivando a ricoprire l'intera circonferenza del gantry, che hanno permesso man mano di velocizzare i tempi di acquisizione e, quindi, ridurre l'esposizione alle radiazioni, migliorando conseguentemente la qualità delle immagini (Figura 1.3).

Per quanto riguarda la geometria del fascio, si è passati dai sottili fasci paralleli a fasci collimati “a ventaglio” (*fan beam*), progressivamente ampliati a fasci conici tridimensionali (*cone beam*), utilizzati nella Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) (Figura 1.4). Parallelamente, la modalità di acquisizione si è evoluta dalla tecnica sequenziale “*step and shoot*”, in cui tubo e lettino si fermavano tra un'acquisizione e l'altra, alla TC elicoidale (*helical TC*), caratterizzata dal movimento continuo del lettino attraverso il gantry, mentre il tubo a raggi X ruota ininterrottamente, descrivendo un percorso elicoidale che consente l'acquisizione rapida di interi volumi anatomici con una singola rotazione completa (Figura 1.5).

Figura 1.3: Evoluzione delle geometrie di acquisizione. (a) Fascio collimato a pannello e singolo rivelatore, (b) fasci multipli a pannello con rivelatori multipli, (c) fascio collimato a ventaglio con array di rivelatori multipli, (d) fascio a ventaglio più ampio e intera circonferenza del gantry ricoperta da rivelatori.

Figura 1.4: Schema della CBCT. La sua configurazione geometrica prevede una sorgente di raggi X a fascio conico posta di fronte a un rivelatore bidimensionale “*flat-panel*”, consentendo l’acquisizione di un intero volume tridimensionale in una singola rotazione del gantry ed eliminando la necessità di un movimento longitudinale del lettino.

Figura 1.5: Esempio visivo di scansione elicoidale o a spirale [10].

Questa evoluzione ha trovato la sua espressione più raffinata nella TC *multislice* (MSCT), dove un gran numero di array di rilevatori (superiori a 300 file parallele disposte lungo l’asse longitudinale) consentono la generazione simultanea di molteplici sezioni consecutive durante ogni rotazione del gantry, proporzionali al numero di elementi dell’array (Figura 1.6).

I rilevatori di raggi X costituiscono il sensore attraverso cui l’informazione attenuata dal paziente viene catturata: essi quantificano i fotoni incidenti convertendo l’energia radiante in segnali elettrici mediante fotodiodi, che vengono poi digitalizzati dal DAS e trasmessi all’unità di elaborazione informatica per la ricostruzione finale dell’immagine tomografica [7-10].

Figura 1.6: Confronto tra TC a singolo strato (sinistra) e TC multistrato (destra).

1.1.3 Acquisizione dei dati e ricostruzione delle immagini TC

L'acquisizione dei dati in Tomografia Computerizzata rappresenta il passaggio intermedio tra la rilevazione fisica del segnale e la formazione dell'immagine digitale. Essa prevede una serie di passaggi e protocolli precisi per bilanciare la qualità dell'immagine con la dose di radiazioni.

La ricostruzione tomografica è il processo matematico-computazionale che consente la formazione di immagini cross-sezionali tridimensionali basato sulla trasformata di Radon (Figura 1.7). Dal punto di vista fisico ogni proiezione rappresenta l'integrale lineare della distribuzione spaziale dei coefficienti di attenuazione dell'oggetto in esame lungo il percorso del fascio di raggi X. La raccolta dei risultati delle trasformate di Radon per le proiezioni acquisite genera il *sinogramma*, che costituisce una rappresentazione grafica dei dati grezzi (*raw data*).

Figura 1.7: Rappresentazione grafica del metodo della Trasformata di Radon nel caso più semplice di geometria a raggi paralleli [7].

Per la ricostruzione dell'immagine dal sinogramma, l'approccio più intuitivo e semplice è rappresentato dalla *Retroproiezione Semplice (Simple Backprojection)*, che permette di determinare la distribuzione spaziale dei coefficienti di attenuazione partendo dai dati di proiezione registrati nel sinogramma. Dal punto di vista matematico retroproiettare equivale a risolvere la trasformata inversa di Radon.

Gli *Algoritmi Iterativi (Iterative Reconstruction - IR)* costituiscono un approccio alternativo che parte da una stima iniziale della distribuzione dei coefficienti di attenuazione e procede mediante iterazioni successive, correggendo i valori stimati in base alla differenza tra le proiezioni calcolate e quelle misurate.

L'algoritmo attualmente più applicato è la *Retroproiezione Filtrata (Filtered Back-Projection - FBP)* che si basa sul *Teorema della Sezione Centrale (Central Slice Theorem - CST)*, stabilendo una relazione diretta tra la trasformata di Radon e la trasformata di Fourier bidimensionale (Figura 1.8) [7-10].

Nel complesso, la scelta di filtro, geometria e algoritmo incide direttamente su rumore, artefatti e risoluzione spaziale. In ambito clinico, i protocolli di ricostruzione vengono definiti per bilanciare qualità

diagnostica e tempi di elaborazione rispetto ai vincoli di dose e al numero di proiezioni.

Figura 1.8: Differenza tra ricostruzione dal sinogramma con retroproiezione semplice (a) e retroproiezione filtrata (b) [7].

1.2 Risonanza Magnetica

La tecnologia RM deriva dal fenomeno della *risonanza magnetica nucleare* (RMN), inizialmente teorizzato da Stern e Gerlach nel 1922 ed in seguito verificato sperimentalmente da Bloch e Purcell nel 1946. I loro lavori si concentrarono sull'identificazione delle frequenze di risonanza specifiche di diversi nuclei, in particolare l'idrogeno.

Il passaggio della RMN da tecnica spettroscopica a modalità di imaging medico si deve essenzialmente all'intervento di Paul Lauterbur, che nel 1973 introdusse il concetto di codifica spaziale nel segnale di risonanza nucleare attraverso l'impiego di gradienti di campo magnetico.

Le prime immagini cliniche di risonanza magnetica furono prodotte all'inizio degli anni '80, segnando l'inizio dell'era dell'imaging RM in ambito clinico. Durante questo decennio, la tecnologia progredì rapidamente, con continui miglioramenti hardware e software che

consolidarono la RM come una delle modalità di imaging più versatili e diffuse per lo studio del corpo umano [8,11].

1.2.1 Principi fisici della risonanza magnetica

Il fenomeno della risonanza magnetica ha origine dalla proprietà quantistica intrinseca dei nuclei atomici denominata *spin nucleare*. Sebbene nel linguaggio classico venga spesso rappresentato come una particella in rotazione attorno al proprio asse, lo spin non corrisponde a un moto rotatorio reale: nel formalismo della meccanica quantistica esso è assimilabile al momento angolare proprio del nucleo. I nuclei degli elementi con numero di protoni dispari sono classificati come “*MR-attivi*” e si comportano come microscopici dipoli magnetici dotati di un momento magnetico intrinseco. Il nucleo di idrogeno, costituito da un singolo protone con spin $J = 1/2$, rappresenta il target ideale per l'imaging RM grazie alla sua abbondanza nei tessuti biologici (63% del corpo umano) e al suo elevato rapporto giromagnetico, caratteristica che determina la sua sensibilità alle perturbazioni magnetiche.

L'applicazione di un campo magnetico statico esterno \vec{B}_0 induce un fenomeno di allineamento preferenziale lungo le linee di campo, con i nuclei che si orientano secondo configurazioni energetiche discrete. Per l'idrogeno, esistono due stati energetici distinti: la configurazione parallela al campo (*spin-up*) corrisponde a uno stato di minima energia, mentre quella antiparallela (*spin-down*) rappresenta uno stato di massima energia [8,12].

La distribuzione statistica degli spin tra questi livelli energetici segue la *distribuzione di Boltzmann* e determina un eccesso di nuclei nella configurazione di bassa energia dando origine ad un *vettore di*

magnetizzazione netta \vec{M}_0 orientato lungo l'asse del campo magnetico statico [12].

Il comportamento dinamico è governato dalla *Precessione di Larmor*, un moto conico attorno alla direzione del campo magnetico statico la cui frequenza angolare ω_0 è determinata dall'intensità del campo magnetico statico e dal rapporto giromagnetico dell'idrogeno (Figura 1.9).

Il processo di RMN si realizza attraverso l'applicazione di un *campo magnetico rotante* B_1 , generato mediante impulsi di *radiofrequenza* (RF) alla frequenza di Larmor. Questo campo trasversale, perpendicolare a B_0 , induce simultaneamente due fenomeni di fondamentale importanza fisica: la *transizione energetica* degli spin da stati di bassa ad alta energia e la *sincronizzazione delle fasi* di precessione. Il risultato di questa perturbazione è la generazione di una componente di magnetizzazione trasversale M_{xy} che precessa nel piano perpendicolare al campo magnetico con coerenza di fase.

L'angolo di rotazione di \vec{M}_0 , denominato "*flip angle*", è determinato dall'intensità e dalla durata dell'impulso RF [8,12].

Figura 1.9: Moto di precessione di una particella carica attorno alla linea di campo descritta da \vec{B}_0 [8].

Terminata la perturbazione RF, il sistema magnetico evolve spontaneamente verso l'equilibrio termico attraverso due processi di rilassamento distinti e indipendenti (Figura 1.10).

Il *rilassamento longitudinale* T_1 (*spin-lattice*) segue una dinamica esponenziale dove T_1 rappresenta il tempo necessario per recuperare il 63% della magnetizzazione di equilibrio.

Il *rilassamento trasversale* T_2 (*spin-spin*) è legato alla perdita della coerenza di fase tra gli spin attraverso interazioni magnetiche locali. La magnetizzazione trasversale decade anch'essa esponenzialmente, risultando più rapida del rilassamento longitudinale a causa dei meccanismi di *defasamento*: ogni spin percepisce un campo magnetico leggermente diverso dovuto della presenza delle altre molecole, causando frequenze angolari leggermente diverse.

L'intensità del segnale di risonanza magnetica dipende primariamente dalla *densità protonica* ρ , definita come la concentrazione di nuclei di idrogeno per unità di volume tissutale. Questa proprietà intrinseca determina la magnitudo iniziale di \vec{M}_0 e, di conseguenza, l'ampiezza massima del segnale rilevabile [8,12,13].

Figura 1.10: Rilassamento della magnetizzazione trasversale (a) e longitudinale (b). Dopo l'eccitazione mediante un impulso a 90° , la magnetizzazione longitudinale M_z si rilassa verso la magnetizzazione di equilibrio $M_z = M_0$, mentre la magnetizzazione trasversale si rilassa verso $M_{xy} = 0$ [8].

La relazione tra intensità del segnale e parametri fisici è matematicamente espressa attraverso l'equazione generale del *Free Induction Decay* (FID) modificata dalle sequenze di eccitazione: T_R rappresenta il tempo di ripetizione tra impulsi successivi e T_E il tempo di eco per l'acquisizione del segnale.

La localizzazione spaziale dell'informazione richiede gradienti di campo magnetico che introducono variazioni lineari della frequenza di Larmor del campo magnetico statico. Questi gradienti vengono generati attraverso bobine dedicate disposte secondo gli assi cartesiani (G_x , G_y , G_z).

Il segnale RM viene rilevato attraverso il *Principio dell'Induzione Elettromagnetica* descritto dalla Legge di Faraday-Lenz, per cui la forza elettromotrice prodotta in una bobina è pari alla variazione del flusso del campo magnetico all'interno della spira stessa. Il vettore di magnetizzazione che precessa attorno al campo magnetico B_0 induce un segnale oscillante nella bobina ricevente, che viene amplificato e digitalizzato per formare il FID.

Il segnale FID tende a zero quasi esponenzialmente e costituisce il dato grezzo da cui vengono ricostruite le immagini RM (Figura 1.11). Poiché la lettura del segnale non è immediata, ma avviene dopo un certo tempo T_E , è necessario compensare i fenomeni di defasamento che contribuiscono alla riduzione del segnale rilevabile [8,12,13].

Figura 1.11: Rappresentazione grafica del FID [12].

1.2.2 Strumentazione e architettura dei sistemi RM

Gli scanner RM moderni presentano un'architettura strumentale in cui ciascun componente svolge una funzione ben definita all'interno di un sistema integrato. Al centro di questa configurazione si trova il magnete principale, elemento che determina le caratteristiche geometriche e funzionali dell'intero scanner. Storicamente, i primi prototipi di scanner utilizzavano magneti resistivi, caratterizzati da instabilità del campo magnetico ed elevato consumo energetico. L'introduzione dei magneti superconduttori ha consentito il raggiungimento di campi magnetici statici elevati e uniformi, essenziali per l'ottenimento di immagini diagnostiche di alta qualità. I moderni magneti adottano una configurazione solenoide con avvolgimenti di materiale superconduttore, disposti in spire concentriche attorno a un "tunnel" (*bore*) cilindrico – un gantry più profondo rispetto a quello degli scanner TC.

Nella stessa struttura cilindrica è presente il sistema di gradienti, responsabile della decodifica spaziale tridimensionale dei segnali di risonanza magnetica. Tale sistema comprende tre set di bobine

indipendenti, disposti lungo le tre dimensioni spaziali, ciascuno in grado di generare variazioni lineari controllate del campo magnetico statico e rendere possibile la localizzazione spaziale dell'informazione acquisita.

Il sistema elettronico di trasmissione e ricezione degli impulsi RF rappresenta un ulteriore layer tecnologico evolutivo dell'apparecchiatura. La configurazione moderna si è allontanata da configurazioni monocanale, progredendo verso sistemi con capacità fino a 128 canali di ricezione simultanei, che consentono l'acquisizione parallela e multielemento del segnale RM. Le bobine RF sono classificate in bobine di trasmissione, di ricezione, e trasmissione-ricezione, ciascuna dotata di amplificatori e convertitori analogico-digitali.

Completano l'apparecchiatura il lettino del paziente, costruito in materiale non-ferromagnetico per evitare interferenze magnetiche, e dotato di meccanismi di traslazione longitudinale, nonché un sistema informatico dedicato che gestisce il controllo dell'intero apparato, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, e la ricostruzione delle immagini tridimensionali [8,12,14]. Nella Figura 1.12 si può vedere una schematizzazione tipica di uno scanner RM.

Figura 1.12: Schema di un sistema RM clinico. Il magnete principale è situato in una cabina RF per sopprimere i segnali RF esterni. Il magnete superconduttore attivamente schermato qui raffigurato è costituito da un serbatoio criogenico (1) riempito di elio liquido. Il serbatoio criogenico ospita anche le bobine magnetiche primarie (4) insieme alle bobine di schermatura (2) che creano il campo magnetico. Il serbatoio criogenico è incorporato in un serbatoio sottovuoto (3). In una struttura tubolare separata nel foro del magnete sono montate la bobina di gradiente (5) e la bobina RF (6). I segnali RM digitalizzati vengono ricostruiti dal computer di ricostruzione delle immagini, che infine invia i dati dell'immagine all'host per ulteriori elaborazioni e archiviazione [12].

1.2.3 Acquisizione e formazione dell'immagine RM

La decodifica spaziale è il processo mediante il quale il segnale di risonanza magnetica viene trasformato da informazione globale non localizzata a mappa spaziale tridimensionale. Questo procedimento si attua mediante l'applicazione sequenziale di tre gradienti di campo magnetico differenti, ciascuno operante lungo una diversa direzione spaziale.

Il primo step avviene mediante il gradiente di selezione della fetta (*slice selection*), applicato simultaneamente all'impulso RF, consentendo l'eccitazione di un piano tissutale specifico e riducendo il volume complessivo da cui il segnale viene acquisito.

Successivamente, viene applicato il gradiente di fase (*phase encoding*) nel breve intervallo temporale che segue l'eccitazione RF ma precede l'acquisizione del segnale, inducendo differenze di fase controllate e sistematiche tra voxel adiacenti lungo una direzione spaziale.

Infine, durante l'acquisizione vera e propria del segnale, il gradiente di frequenza (*frequency encoding*) induce variazioni spaziali controllate nella frequenza di precessione degli spin, rendendo così la frequenza rilevata una funzione diretta della posizione del voxel lungo la direzione del gradiente.

La decodifica spaziale consente il campionamento del “*k-space*”, lo spazio geometrico bidimensionale in cui ogni elemento è rappresentato da un numero complesso, caratterizzato da frequenza e fase. Il *k-space* può essere visto come il corrispettivo del sinogramma per l'imaging RM.

Attraverso l'applicazione della trasformata di Fourier bidimensionale alla matrice dei dati raccolti nel *k-space*, è possibile ricostruire mappe di intensità che riflettono le proprietà magnetiche dei tessuti esaminati.

Il contrasto nelle immagini di risonanza magnetica deriva dall'interazione tra le proprietà magnetiche intrinseche dei tessuti (densità protonica ρ , tempi di rilassamento T_1 e T_2) e i parametri estrinseci delle sequenze di acquisizione (tempo di ripetizione T_R e tempo di eco T_E).

Le immagini RM convenzionali sono tipicamente “*pesate*” in base a un parametro specifico (Figura 1.13). Ciò significa che la sequenza di imaging e l'acquisizione sono progettate per enfatizzare un aspetto particolare che varia considerevolmente tra i diversi tipi di tessuto [8,12,13].

Figura 1.13: Differenze nel contrasto dei tessuti molli tra due immagini. (a) è un'immagine RM T_1 -pesata, (b) è un'immagine RM T_2 -pesata [12].

1.3 Integrazione di TC e RM nella pianificazione radioterapica

Nella pianificazione dei trattamenti radioterapici, TC e RM sono impiegate in modo integrato perché ciascuna modalità fornisce un contributo specifico e complementare alla caratterizzazione del paziente. La TC mette a disposizione un modello geometrico del distretto anatomico di interesse, all'interno del quale ogni elemento di volume è associato a un valore numerico proporzionale alla densità elettronica, requisito indispensabile per simulare con precisione l'interazione del fascio

radiante con i tessuti e quindi per il calcolo della distribuzione di dose. La RM, d'altra parte, offre una rappresentazione molto dettagliata dei tessuti molli, rendendola uno strumento privilegiato per definire estensione e caratteristiche biologiche del tumore e per riconoscere gli organi sani da preservare (Organi a Rischio – OAR) [1,15-17].

L'utilizzo simultaneo delle due modalità costituisce oggi un riferimento consolidato all'interno dei percorsi di cura oncologica, ma introduce anche una serie di criticità pratiche lungo il percorso di cura. In particolare, la TC presenta una sensibilità limitata per lesioni a basso contrasto a causa della ridotta capacità di attenuazione dei raggi X tipica dei tessuti molli, risultando in delineazioni del volume tumorale alquanto imprecise per neoplasie con confini mal definiti o infiltrazioni microscopiche. Al contempo, vi sono dei rischi associati agli effetti potenzialmente dannosi derivanti dall'esposizione ripetuta della materia biologica ai raggi X che, per popolazioni vulnerabili, rappresenta una preoccupazione radiobiologica non trascurabile. Difatti, quando un fotone o una particella carica attraversano un tessuto, i processi di ionizzazione primaria liberano ioni altamente instabili che reagiscono rapidamente con le molecole circostanti, innescando una vera e propria reazione a catena radiolitica. Le conseguenze possono variare dalla morte cellulare immediata all'induzione di trasformazioni neoplastiche o mutazioni genetiche ereditabili [1,2,7-9,15,17].

È proprio in questo contesto che emerge l'importante ruolo complementare delle immagini RM, in quanto permettono di definire con maggiore precisione il confine tra tessuto neoplastico e parenchima sano, grazie all'elevato contrasto offerto tra i diversi tessuti. La flessibilità delle sequenze RM consente di adattare il protocollo di acquisizione alle esigenze cliniche specifiche, ad esempio privilegiando sequenze

T1-pesate per la definizione dei dettagli anatomici oppure T2-pesate per evidenziare edema e processi infiammatori, offrendo così un supporto fondamentale alla corretta identificazione delle strutture critiche. Un ulteriore vantaggio clinico della RM è l'assenza di radiazioni ionizzanti, caratteristica che ne favorisce l'impiego specialmente nei protocolli che prevedono controlli frequenti [1,2,15,16,18].

La RM presenta tuttavia alcune limitazioni, tra cui la mancanza di informazioni dirette sulla densità elettronica dei tessuti, rendendo impossibile il calcolo della dose sulle immagini senza ricorrere a procedure di conversione complesse. Non meno importanti, sono da considerare le controindicazioni legate alla presenza di campi magnetici intensi e radiofrequenze, che possono rendere l'esame non eseguibile o poco sicuro in pazienti portatori di dispositivi impiantabili o protesi metalliche, riducendone l'applicabilità universale rispetto alla TC [1,2,8,12,18].

In questa prospettiva, i rispettivi punti di forza di TC e RM trovano la loro applicazione concreta ed integrata nella definizione strutturata dei volumi target secondo la classificazione raccomandata dall'*International Commission on Radiation Units and Measurements* (ICRU). Si distinguono tre volumi concentrici che descrivono in modo gerarchico l'estensione del bersaglio da trattare, sagomati combinando in maniera sistematica le informazioni diagnostiche provenienti da entrambe le modalità di imaging [1,2,8,15]:

- Il *Gross Tumor Volume* (GTV) identifica l'estensione macroscopica della neoplasia maligna, e viene definito sulla base delle indagini di imaging e, quando disponibile, dell'esame clinico diretto [8,15].
- Il *Clinical Target Volume* (CTV) comprende il GTV dimostrabile e la possibile estensione microscopica non direttamente visibile della

malattia, mediante un margine che dipende dalla sede anatomica, dall'istologia tumorale e dalle evidenze cliniche derivanti da studi patologici, e corrisponde al volume che deve essere trattato per perseguire l'obiettivo terapeutico di cura o palliazione [8,15].

- Il *Planning Target Volume* (PTV) è un costrutto geometrico volto a garantire che la dose prescritta venga effettivamente somministrata al CTV, compensando le incertezze e le variazioni geometriche che possono intercorrere tra pianificazione ed erogazione del trattamento. Il PTV deriva dall'espansione del CTV tramite margini che tengono conto, da un lato, dell'*Internal Target Volume* (ITV), cioè delle variazioni di posizione, forma e dimensione del CTV dovute ai movimenti fisiologici interni, e, dall'altro, dei *Setup Margins* (SM), introdotti per correggere gli errori sistematici e casuali di posizionamento del paziente tra le diverse frazioni di irradiazione [8,15].

Le attuali tecniche di definizione dei margini sfruttano in maniera estensiva l'imaging multimodale per ridurre l'incertezza nella stima di volumi e margini, adattandoli alle caratteristiche anatomiche e alla mobilità del singolo paziente e del tumore. Un ulteriore obiettivo è dettato dall'esigenza di ridurre la variabilità inter- nella delineazione dei volumi, così da migliorare la consistenza e la riproducibilità dei piani di trattamento ed evitare differenze ingiustificate nell'erogazione delle dosi [1,2,15,18]. La Figura 1.14 propone un esempio delle differenze di contrasto tra diverse sequenze RM e TC nella delineazione dei volumi target encefalici, evidenziando come la combinazione delle informazioni consenta una definizione più accurata delle strutture da irradiare e di quelle da proteggere.

Figura 1.14: Differenze di contrasto nella delineazione dei volumi target. (a) è un'immagine RM pesata in T_2 , (b) è un'immagine RM pesata in T_1 , (c) è un'immagine RM pesata in T_1 con iniezione di mezzo di contrasto e (d) è un'immagine TC. Le zone evidenziate sono gli occhi (colori viola e verde chiaro), i nervi ottici (colori verde e giallo), il tronco encefalico (colore verde acqua), il gross tumor volume (colore rosa) e il clinical target volume (colore giallo) che si estende dal GTV di alcuni millimetri [1].

Nonostante l'impiego combinato di TC e RM rappresenti oggi lo standard nella pianificazione radioterapica, la necessità di acquisire due esami distinti introduce complessità operative, costi aggiuntivi e possibili incertezze dovute al disallineamento tra le immagini. In questo contesto si inserisce il crescente interesse per la generazione di immagini CT sintetiche (sCT) a partire dalla sola RM, con l'obiettivo di ottenere informazioni dosimetriche equivalenti alla TC pur mantenendo i vantaggi del contrasto RM e riducendo l'esposizione a radiazioni ionizzanti. Le tecniche di IA rappresentano oggi l'approccio più promettente per raggiungere questo obiettivo, aprendo la strada a flussi di lavoro RM-only nella pianificazione radioterapica.

1.4 Generazione di TC Sintetiche da immagini RM

La necessità di introdurre le sCT nella pratica radioterapica contemporanea scaturisce principalmente dalle criticità associate all'impiego congiunto di TC e RM, menzionate nei paragrafi precedenti. Le procedure di registrazione multimodale, eseguite in sessioni temporalmente distinte e con differenti configurazioni di posizionamento del paziente, introducono errori sistematici quantificabili tramite il *Target Registration Error* (TRE), che nelle regioni cerebrali si colloca tipicamente nell'ordine di 1–3 mm e tende ad aumentare nei distretti caratterizzati da maggiore deformabilità tissutale (Figura 1.15). Anche scostamenti apparentemente modesti assumono un peso rilevante nel contesto delle tecniche conformazionali e ad intensità modulata, nelle quali la corretta erogazione della dose richiede un allineamento geometrico estremamente preciso. In tale scenario, l'impiego di sCT consente di garantire coerenza spaziale tra l'informazione anatomica utilizzata per la delineazione dei volumi e le mappe di densità elettronica impiegate nel calcolo dosimetrico, riducendo l'impatto degli errori di registrazione intermodale [1-5,15].

Figura 1.15: (a) Vista assiale della segmentazione encefalica eseguita su TC (contorno giallo) e su RM (contorno verde) e (b) vista sagittale ritagliata utilizzata per la valutazione basata sulla segmentazione. Le segmentazioni sono state limitate a una regione intermedia, escludendo le porzioni più craniali e caudali, al fine di minimizzare le incertezze dovute alle differenze di contorno tra RM e TC e di consentire un confronto consistente evitando le aree a ridotto segnale in RM [5].

Il beneficio delle sCT che riguarda maggiormente la salute dei pazienti è indubbiamente la drastica diminuzione dell'esposizione cumulativa ai raggi X durante il percorso radioterapico, specialmente nei trattamenti che richiedono controlli frequenti o imaging quotidiano per tenere conto delle variazioni anatomiche. La diminuzione del numero di acquisizioni TC dedicate può tradursi in una riduzione significativa del rischio di neoplasie secondarie radio-indotte, soprattutto nei contesti di radioterapia adattiva, in cui i piani terapeutici vengono aggiornati in maniera iterativa durante il corso del trattamento [2,4,6,18].

Sotto il profilo economico-organizzativo, i workflow multimodali tradizionali comportano costi elevati legati alle acquisizioni su scanner TC e RM, all'impiego del personale tecnico e clinico e alle attività di elaborazione, registrazione e controllo qualità delle immagini. Il passaggio a strategie RM-only supportate da sCT consente di ridurre in modo sostanziale i costi operativi, migliorando al contempo l'efficienza logistica: si riducono i tempi di attesa per i pazienti, diminuisce il carico amministrativo associato alla gestione di studi multimodali e si liberano slot di utilizzo degli scanner per altre attività cliniche e di ricerca.

In questo quadro, l'investimento in infrastrutture dedicate alle sCT — che comprende l'adozione di software basati su deep learning, l'eventuale aggiornamento dell'hardware computazionale (ad esempio GPU ad alte prestazioni) e la formazione del personale — risulta generalmente giustificato da un bilancio costo-beneficio favorevole. Tali risorse concorrono a definire un piano di sviluppo sostenibile, in cui le tecnologie sCT diventano un tassello centrale nella modernizzazione dei workflow radioterapici e nella loro progressiva evoluzione verso percorsi assistenziali più sicuri, efficienti e centrati sul paziente [4,6,16,18,19].

Nel corso del tempo sono stati proposti diversi approcci per la generazione di sCT, che spaziano dai metodi basati su atlanti registrati e sull'assegnazione di valori HU medi a regioni tessutali segmentate, fino a strategie più recenti fondate sull'apprendimento da dati multimodali. All'interno di questo spettro di soluzioni, un ruolo di primo piano è oggi ricoperto dalle metodologie di deep learning, in particolare dalle reti neurali convoluzionali, che apprendono in maniera supervisionata la mappatura non lineare tra intensità RM e valori HU della TC e consentono di stimare mappe di densità elettronica idonee alla pianificazione radioterapica e all'implementazione di workflow RM-only [3,4,16].

1.4.1 Metodi di IA per la generazione di sCT

La generazione di TC sintetiche a partire da immagini RM ha seguito nel tempo un'evoluzione graduale passando da approcci deterministici fondati su regole esplicite a metodologie pienamente *data-driven* basate su tecniche di apprendimento automatico.

I primi tentativi di sintesi si sono concentrati soprattutto su procedure manuali di segmentazione e su metodi di registrazione *atlas-based*, che utilizzavano database di coppie RM-TC preventivamente allineate all'interno di un atlante di riferimento. Attraverso registrazioni deformabili si ricercava, per ogni nuovo paziente, l'accoppiamento più adeguato con le immagini presenti nell'atlante, trasferendo poi i valori HU dai volumi TC corrispondenti alla scansione RM in esame. Sebbene tali strategie potessero produrre risultati clinicamente accettabili in distretti selezionati, come encefalo e pelvi, esse risultavano onerose e poco scalabili, richiedendo archivi ampi e ben diversificati e rimanendo vulnerabili agli errori intrinseci del processo di registrazione.

In parallelo ai metodi atlas-based, si sono affermati approcci basati sulla segmentazione, nei quali le immagini RM venivano suddivise in regioni corrispondenti a differenti classi tessutali, a ciascuna delle quali venivano poi assegnati valori HU predefiniti, derivati da modelli statistici o da conoscenze anatomiche pregresse. Questo schema offriva una via di conversione apparentemente più diretta, ma la sua accuratezza dipendeva fortemente dalla qualità delle segmentazioni e faticava a rappresentare le variazioni continue della densità all'interno di ciascun tessuto [3,4,20].

La progressiva affermazione del *deep learning* ha modificato in maniera sostanziale il panorama della sintesi di immagini, in particolare a partire dal 2016, quando i primi studi hanno documentato la fattibilità dell'impiego di reti neurali convoluzionali (CNN) per la generazione di sCT. L'introduzione delle reti generative avversarie (GAN) ha ulteriormente accelerato questa transizione, proponendo uno schema di addestramento competitivo in grado di produrre immagini più realistiche e di cogliere con maggiore finezza le strutture anatomiche di dettaglio [3,4,6,19-21].

Nello stato dell'arte attuale, le metodologie dominanti coniugano architetture neurali avanzate a strategie di addestramento sempre più sofisticate. I modelli basati su GAN e sulle loro varianti per l'apprendimento non supervisionato hanno permesso di attenuare il vincolo della disponibilità di coppie RM–TC perfettamente registrate, ampliando lo spettro delle applicazioni possibili. Le prestazioni ottenute, valutate mediante metriche “*voxel-wise*” quali il *Mean Absolute Error* (MAE), mostrano in numerosi studi valori medi inferiori a 50–80 HU in regioni anatomiche ben studiate, a testimonianza di un progresso significativo rispetto ai metodi convenzionali. L'integrazione di meccanismi di attenzione e l'adozione di modelli di diffusione

probabilistica delimitano i confini più recenti della ricerca, aprendo prospettive di ulteriore miglioramento nella gestione dell'incertezza e nella rappresentazione della variabilità anatomica inter-paziente.

Nonostante questi avanzamenti, permangono tuttavia alcune criticità rilevanti: la generalizzabilità limitata di modelli addestrati su dataset ristretti o specifici per centro, l'esigenza di una validazione multicentrica rigorosa, la necessità di procedure di *quality assurance* standardizzate e il mantenimento di un livello adeguato di interpretabilità clinica rappresentano ancora ostacoli alla piena integrazione delle sCT nella pratica quotidiana. Le direzioni di sviluppo attualmente più promettenti comprendono l'impiego sistematico del *transfer learning* per adattare i modelli a protocolli di acquisizione eterogenei, l'introduzione di stime automatiche di incertezza per evidenziare i casi potenzialmente critici e l'integrazione esplicita di conoscenze anatomiche e fisiche nei framework di deep learning, con l'obiettivo di ottenere sCT sempre più robuste, affidabili e prontamente utilizzabili in ambito clinico [3,4,6,18-21].

1.4.2 Machine Learning vs Deep Learning

Nell'ambito dell'IA, l'apprendimento automatico (*Machine Learning* – ML)) è inteso come lo studio di algoritmi che migliorano la propria prestazione su un certo compito, misurato da una metrica, man mano che accumulano esperienza, in accordo con la definizione classica proposta da Mitchell [22]. L'apprendimento profondo (*Deep Learning* – DL) costituisce un sottoinsieme del ML basato su modelli composti da molteplici strati di elaborazione che apprendono rappresentazioni dei dati con diversi livelli di astrazione, come descritto da LeCun, Bengio e Hinton

[23]. Nella Figura 1.16, è presente una rappresentazione della gerarchia di ML e DL nell'IA.

Figura 1.16: Relazione gerarchica tra i concetti di IA, ML e DL, rappresentati come insiemi concentrici in cui il DL costituisce un sottoinsieme del ML, a sua volta incluso nell'IA.

Entrambe le architetture condividono il principio di estrarre informazione utile dai dati, ma si distinguono in modo sostanziale per l'architettura dei modelli, il modo in cui vengono ricavate le caratteristiche rilevanti (*feature*) e il livello di complessità delle rappresentazioni interne. Nel ML classico l'individuazione delle *feature* è affidata all'ingegneria manuale: dall'immagine originaria si ricavano descrittori quantitativi ritenuti discriminanti (ad esempio indici di texture o misure geometriche), che vengono poi utilizzati come input per algoritmi supervisionati quali *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest* o *k-Nearest Neighbors* (k-NN). Il DL, al contrario, delega alla rete neurale – tipicamente una rete convoluzionale – l'intero processo di estrazione delle caratteristiche, consentendo un apprendimento *end-to-end* direttamente dai dati grezzi: i primi strati identificano bordi e pattern locali, quelli intermedi aggregano texture e strutture più complesse, mentre i livelli profondi catturano rappresentazioni sempre più astratte dell'anatomia. [3,4,19,20].

Nell'ambito specifico della generazione di TC sintetiche, i metodi ML tradizionali non trovano applicazione pratica poiché la sintesi dei valori HU a partire da immagini RM richiede la capacità di modellare relazioni non lineari e dipendenti dal contesto anatomico. In tali situazioni, le architetture DL, come *U-Net* o le GAN, si sono dimostrate più efficaci nel preservare la coerenza anatomica e nel riprodurre in modo realistico la distribuzione di densità all'interno di volumi tridimensionali, superando frequentemente le prestazioni dei modelli basati su feature esplicite.

Questo vantaggio ha tuttavia un costo. I modelli DL richiedono risorse computazionali decisamente superiori – spesso l'utilizzo di GPU dedicate – e grandi quantità di dati per evitare fenomeni di *overfitting* e garantire una buona capacità di generalizzazione. Inoltre, la natura altamente parametrica delle reti profonde rende più difficile interpretare il contributo delle singole caratteristiche alle decisioni del modello con una trasparenza inferiore rispetto agli algoritmi ML convenzionali. Questi ultimi, al contrario, rimangono competitivi in scenari con dataset limitati, offrono una maggiore leggibilità dei parametri e impongono requisiti hardware più contenuti.

Nonostante tali criticità, la tendenza prevalente nella letteratura sulla generazione di sCT converge verso approcci basati su DL, sostenuti da evidenze di accuratezza dosimetrica clinicamente accettabile e dalla crescente disponibilità di dataset multicentrici per un addestramento più robusto e meno dipendente dalle specificità del singolo centro. In prospettiva, è plausibile che ML e DL vengano impiegati in modo complementare: i modelli profondi per la sintesi dell'immagine e la stima dei valori HU, algoritmi più "leggeri" di ML per analisi mirate, controlli di qualità e strumenti di interpretabilità che rendano l'intero processo più trasparente e affidabile per l'utilizzo clinico [3,4,6,19-21].

Dal punto di vista operativo, indipendentemente dal tipo di apprendimento (automatico o profondo) lo sviluppo di un modello supervisionato per l'imaging medico prevede in genere la suddivisione del dataset in tre gruppi distinti: training, validation e testing. Il training set viene utilizzato per ottimizzare i parametri del modello minimizzando una funzione di perdita sui dati, mentre il validation set, costituito da soggetti non inclusi nell'addestramento, serve per la scelta degli iperparametri e per monitorare le performance del modello. Il testing set, infine, viene mantenuto completamente separato e viene utilizzato una sola volta per stimare in maniera imparziale la capacità di generalizzazione del modello su nuovi dati, ad esempio in termini di accuratezza, prima di un suo eventuale impiego clinico [24].

1.4.3 Convolutional Neural Networks (CNN)

Le reti neurali convoluzionali rappresentano il fondamento dei primi approcci di deep learning per la generazione di TC sintetiche e, ancora oggi, costituiscono l'architettura di riferimento per molti modelli di sintesi. Introdotte in questo ambito intorno al 2016, le CNN sfruttano una gerarchia di strati convoluzionali per estrarre, dalle immagini RM di input, insiemi di caratteristiche via via più astratte, apprendendo automaticamente rappresentazioni multiscala in grado di mettere in corrispondenza le intensità RM con i valori di attenuazione in unità Hounsfield della sCT [3,4,6,18,19].

La configurazione più diffusa per la generazione di immagini è quella di tipo “*encoder-decoder*” (Figura 1.17). Nel ramo di *encoding* una sequenza di strati convoluzionali, combinata con operazioni di aggregazione (*pooling*), realizza un progressivo sottocampionamento (*downsampling*) delle *feature map*, condensando l'informazione in

rappresentazioni compatte ma altamente descrittive dell'anatomia. Nel ramo di *decoding* la rete ricostruisce l'uscita alla risoluzione originaria tramite strati di sovracampionamento (*upsampling* o *transpose convolution*), che espandono gradualmente le feature map compresse fino a ottenere il volume sCT finale [3,19,25].

Una delle evoluzioni più influenti delle architetture CNN in ambito biomedico è la U-Net, proposta inizialmente per la segmentazione e successivamente adattata alla sintesi di immagini (Figura 1.18). La U-Net introduce connessioni di *skip* tra livelli omologhi di encoder e decoder, consentendo il trasferimento diretto delle informazioni spaziali ad alta risoluzione che andrebbero altrimenti perse durante il downsampling. In questo modo la rete combina il contesto globale appreso nei livelli profondi con il dettaglio locale proveniente dai primi strati, migliorando la definizione dei margini e la coerenza anatomica della sCT [3,19].

L'addestramento delle CNN per la generazione di sCT si basa in genere sulla minimizzazione di funzioni di perdita (*loss*) basate sulle metriche, come il MAE o il *Mean Squared Error* (MSE), che penalizzano le discrepanze tra TC reale e sintetica. Tali metriche si sono dimostrate efficaci nel guidare l'apprendimento di mappe HU globalmente accurate, ma tendono a favorire soluzioni "medie", con un effetto di levigatura che riduce la nitidezza nelle regioni ad alta frequenza spaziale, ad esempio alle interfacce osso-tessuto molle. Per questo motivo, i modelli CNN puri sono stati progressivamente integrati o sostituiti da architetture più sofisticate, in particolare dalle GAN, capaci di preservare meglio i dettagli fini e la naturalezza percepita delle immagini sintetiche. [3,4,6,19-21].

Figura 1.17: Schema generale di architettura CNN per la generazione di sCT, basata su blocco di *training* con coppie RM-TC e successiva applicazione della rete addestrata in fase di *testing* [6].

Figura 1.18: Esempio di architettura U-Net, costituita da un percorso di contrazione (lato *downsample*) e da un percorso di espansione (lato *upsample*), collegati da connessioni di *skip* che trasferiscono le informazioni a più alta risoluzione [21].

1.4.4 Generative Adversarial Networks (GAN)

Le reti generative avversarie, introdotte da Goodfellow et al. nel 2014, rappresentano un'architettura avanzata di deep learning basata su un meccanismo di apprendimento competitivo (*adversarial learning*) tra due reti neurali distinte: un generatore (G) e un discriminatore (D). Il

generatore ha il compito di produrre immagini sintetiche che risultino il più possibile realistiche, mentre il discriminatore viene addestrato a distinguere tra TC reali e sCT generate, contribuendo a guidare progressivamente il generatore verso soluzioni sempre più plausibili dal punto di vista anatomico e radiodensitometrico [20,21,26].

L'interazione tra G e D introduce una componente di *adversarial loss* che si affianca alle tradizionali funzioni di perdita voxel-wise. Questa perdita avversaria codifica in modo implicito informazioni contestuali e percettive sulla plausibilità anatomica delle immagini, favorendo la preservazione dei dettagli ad alta frequenza e riducendo gli effetti di sfocatura tipici dei modelli supervisionati basati unicamente su MAE o MSE. In tal modo, le GAN risultano particolarmente adatte alla generazione di sCT in cui sia richiesto un elevato realismo anatomico [3,4,6,26].

Nel contesto della sintesi di TC per applicazioni radioterapiche sono state proposte diverse varianti di GAN, tra cui le *conditional GAN* (cGAN) e le *CycleGAN* (Figura 1.19). Nelle cGAN l'immagine RM viene fornita come condizionamento esplicito sia al generatore sia al discriminatore, vincolando direttamente il processo di generazione alla geometria anatomica del singolo paziente e rafforzando il legame tra RM di input e sCT prodotta. Le CycleGAN, invece, implementano uno schema di apprendimento non supervisionato mediante due generatori bidirezionali, uno per la trasformazione da RM a TC e uno per la trasformazione inversa da TC a RM; la *cycle-consistency loss* impone che una mappatura seguita dalla sua inversa riconduca a un'immagine coerente con l'originale rendendo possibile l'addestramento anche in assenza di coppie RM-TC perfettamente allineate.

Gli studi comparativi indicano che le cGAN, quando addestrate su dataset accoppiati di buona qualità, tendono a ottenere valori di MAE inferiori rispetto alle CycleGAN non supervisionate; queste ultime, tuttavia, mostrano una maggiore robustezza agli errori di co-registrazione e risultano più flessibili in scenari in cui le coppie RM–TC siano incomplete o affette da disallineamenti residui. In ogni caso, entrambe le famiglie di modelli hanno dimostrato di poter raggiungere, in diversi distretti anatomici, un’accuratezza dosimetrica ritenuta clinicamente accettabile per workflow di pianificazione RM-only, con differenze di dose generalmente inferiori all’1–2% rispetto ai piani calcolati su TC convenzionali per encefalo, pelvi e distretto testa-collo [3,4,6,19-22,26].

Figura 1.19: Schema concettuale delle architetture GAN (sinistra) e CycleGAN (destra). Nella GAN classica il generatore G e il discriminatore D vengono addestrati congiuntamente tramite una combinazione di *loss* avversarie, mentre nella CycleGAN due coppie di generatori e discriminatori, supportate da termini di *cycle-consistency losses* (\mathcal{L}_{cycle}), consentono l’apprendimento non supervisionato della trasformazione bidirezionale tra i domini di immagine A (RM) e B (TC) [3].

1.4.5 Metriche per la validazione clinica delle sCT

La validazione delle sCT richiede una valutazione strutturata su più livelli, ciascuno supportato da metriche specifiche in grado di verificare, da un lato, la fedeltà quantitativa dei valori in unità Hounsfield e la correttezza geometrica delle strutture anatomiche ricostruite e,

dall'altro, l'accuratezza del calcolo dosimetrico da cui dipendono gli esiti clinici del trattamento.

Sul piano della similarità d'immagine, il MAE, espresso in HU, rappresenta la metrica di riferimento: misura la deviazione media assoluta tra i valori di densità elettronica predetti sulla sCT e quelli della corrispondente TC di riferimento. In ambito clinico i valori di MAE possono variare considerevolmente in funzione della complessità anatomica della *Region of Interest* (ROI) e dell'architettura di rete neurale adottata.

A complemento del MAE, il *Dice Similarity Coefficient* (DSC) quantifica la sovrapposizione volumetrica tra strutture segmentate su TC e sCT, assumendo valori compresi tra 0 (nessuna sovrapposizione) e 1 (coincidenza perfetta). Il DSC viene generalmente calcolato su maschere binarie ottenute applicando soglie HU: valori intorno a 200 HU sono comunemente utilizzati per identificare l'osso, mentre soglie fortemente negative (ad esempio -800 HU) permettono di delineare le cavità aeree.

Ulteriori metriche geometriche, come la *Hausdorff Distance* e la *Mean Absolute Surface Distance*, descrivono rispettivamente la massima discrepanza puntuale e la distanza media tra le superfici dei contorni segmentati, fornendo informazioni aggiuntive sulle deviazioni morfologiche locali che possono non emergere dal solo DSC globale [3,6,18,19,27].

Passando all'aspetto strettamente clinico della validazione, il *Gamma Pass Rate* (GPR) costituisce lo standard per la verifica dosimetrica. Tale indice valuta la concordanza tra distribuzioni di dose calcolate su sCT e su TC combinando due criteri indipendenti: la differenza percentuale di dose e la *Distance-to-Agreement* (DTA), ossia lo scostamento spaziale massimo tollerabile affinché due punti di dose possano essere considerati

equivalenti. In radioterapia, i criteri gamma più frequentemente impiegati per la validazione delle sCT sono 2%/2 mm per applicazioni cliniche standard, e 3%/3 mm in contesti in cui si adottano soglie leggermente meno stringenti [3,4,6,18,19,27].

La validazione clinica finale impone che le discrepanze dosimetriche tra piani calcolati su sCT e su TC non compromettano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici né il rispetto dei limiti per gli organi a rischio. A tal fine viene eseguito un confronto dettagliato dei *Dose-Volume Histogram* (DVH), rappresentazioni grafiche della distribuzione cumulativa della dose all'interno dei volumi di interesse, da cui si ricavano parametri quali la dose ricevuta dal 95% o dal 98% del volume target (D_{95} , D_{98}), la dose media e la dose massima a bersaglio e OAR (Figura 1.20). In parallelo, l'impiego di modelli di *Normal Tissue Complication Probability* (NTCP) consente di tradurre la distribuzione di dose in stime quantitative del rischio di tossicità, basate su relazioni dose-risposta tessuto-specifiche derivate da ampie evidenze cliniche. Questo livello di analisi costituisce il collegamento definitivo tra l'accuratezza tecnica della sCT e la reale rilevanza clinica del piano terapeutico che ne deriva, permettendo di giudicare se la qualità della sCT sia effettivamente adeguata a un impiego quotidiano nella pianificazione radioterapica [3,6,19].

Figura 1.20: Istogramma dose-volume per volumi target (70Gy) e organi a rischio specifici [18].

Capitolo 2

Materiali e Metodi

Il presente lavoro sperimentale si concentra sul preprocessing e sull'organizzazione di un dataset open source con l'obiettivo di migliorare la generazione di tomografie computerizzate sintetiche (sCT) a partire da immagini di risonanza magnetica cerebrale. Tale obiettivo si inserisce nel contesto della radioterapia guidata da immagini, in cui la possibilità di fare a meno di TC di pianificazione dedicate potrebbe ridurre in modo significativo sia l'esposizione del paziente a radiazioni ionizzanti sia i tempi necessari alla preparazione del piano di trattamento. Il percorso sperimentale è stato strutturato in tre fasi principali e tra loro complementari: affinamento delle maschere di segmentazione, addestramento di un algoritmo di sintesi d'immagine e valutazioni quantitative delle sCT generate.

In una prima fase è stato utilizzato il software di elaborazione volumetrica *3D Slicer* [28] per perfezionare e standardizzare le maschere di segmentazione incluse nel dataset *SynthRAD2023* [29], che raccoglie immagini RM e TC provenienti da molteplici pazienti e centri clinici. Tale fase di preprocessing ha consentito di correggere errori di segmentazione, attenuare artefatti di acquisizione e ridurre discrepanze geometriche tra le modalità di imaging, fattori che avrebbero potuto compromettere le fasi successive dello studio.

Successivamente, i dati così rielaborati sono stati impiegati per l'addestramento supervisionato di un modello di deep learning, progettato per riconoscere e ricostruire le principali strutture anatomiche encefaliche. Al termine del training, il modello è risultato in grado di produrre sCT che

mantengono la coerenza geometrica con le immagini RM di partenza e riproducono in modo plausibile le densità radiologiche delle TC di riferimento.

Infine, le prestazioni del modello sono state valutate attraverso un'analisi quantitativa basata su metriche di errore di uso consolidato in ambito radiologico-oncologico, in particolare il MAE e il bias espressi in unità Hounsfield. Questi indicatori forniscono una misura sintetica, ma informativa, del grado di concordanza tra le TC sintetiche prodotte e le corrispondenti TC reali, costituendo il riferimento per la discussione dei risultati presentata nei capitoli successivi.

2.1 Dataset

Il dataset *SynthRAD2023* è una risorsa open source di particolare rilievo per lo sviluppo e la valutazione di metodologie di generazione di TC sintetiche in ambito radioterapico. È stato realizzato nell'ambito della “*SynthRAD2023 Grand Challenge*” attraverso una collaborazione multicentrica tra tre dipartimenti di radioterapia olandesi: University Medical Center Utrecht, University Medical Center Groningen e Radboud University Medical Center. Il dataset, reso disponibile sulla piattaforma *Zenodo* con licenza “*Creative Commons CC-BY-NC 4.0*”, è stato concepito per fornire alla comunità scientifica un insieme di dati standardizzati e accompagnati da metadati di acquisizione, idoneo all'addestramento e al confronto approfondito di algoritmi di sintesi d'immagine basati su intelligenza artificiale.

Nel complesso, *SynthRAD2023* include 1080 coppie di immagini multimodali TC–RM/CBCT acquisite retrospettivamente fra il 2018 e il 2022 in pazienti sottoposti a radioterapia esterna a fasci di fotoni o protoni. Il dataset è equamente suddiviso tra distretto cerebrale e pelvico e

organizzato in due compiti sperimentali distinti: il *Task 1*, dedicato alla conversione da RM a TC, e il *Task 2*, centrato sulla traduzione da CBCT a TC (Figura 2.1). Ciascun task comprende, per entrambe le anatomie, sottoinsiemi separati per training, validazione e testing, così da favorire lo sviluppo di pipeline di apprendimento automatico riproducibili e confrontabili.

Figura 2.1: Esempio di immagini cerebrali del dataset. La prima colonna mostra le immagini in input per il task: RM (task 1) o CBCT (task 2); la seconda colonna contiene le CT di riferimento e la terza il contorno corporeo segmentato [29].

Nel Task 1. sono inclusi 270 pazienti oncologici trattati con radioterapia cerebrale, suddivisi in 180 casi per il training, 30 per la validazione e 60 per il testing. Le immagini RM sono state acquisite con sequenze T1-pesate di tipo *gradient echo* o *inversion-prepared turbo field echo* (TFE) tridimensionali, con parametri di acquisizione variabili in funzione dei protocolli clinici dei singoli centri. In particolare, le RM del centro A sono state acquisite senza mezzo di contrasto, mentre quelle dei centri B e C prevedono la somministrazione di gadolinio come agente paramagnetico. Gli esami RM sono stati eseguiti su scanner con campi magnetici compresi tra 1.5 e 3 Tesla, con risoluzione in-plane dell'ordine di 0.22–1.12 mm e spessori di fetta compresi fra 1 e 3 mm. Le TC di

riferimento sono state acquisite con scanner multi-detector a 120 kVp, con risoluzioni in-plane tipicamente comprese tra 0.57 e 1.27 mm e matrici di acquisizione pari a 512×512 pixel.

Per questo lavoro di tesi sono stati selezionati all'interno del sottoinsieme di training del Task 1 relativo alle immagini cerebrali 33 pazienti appartenenti al centro A. Questi pazienti sono identificati da codici alfanumerici univoci che codificano numero di task, distretto anatomico, centro di provenienza e identificativo progressivo. Tale campione, pur costituendo una porzione del dataset disponibile, mantiene la variabilità multi-istituzionale tipica della collezione originale.

Tutte le immagini incluse nel SynthRAD2023 costituiscono un grande dataset open source che è stato preventivamente sottoposto a un preprocessing standardizzato da parte dei suoi creatori, con l'obiettivo di garantirne l'utilizzabilità in ambito di deep learning. In particolare, i dati sono stati convertiti dal formato DICOM al formato NIfTI compresso (.nii.gz), ricampionati su una griglia isotropa a voxel $1 \times 1 \times 1$ mm³ per il distretto cerebrale e registrati rigidamente (RM/CBCT su CT) mediante il software *Elastix* [30]. Il processo di anonimizzazione ha incluso il *defacing* delle strutture facciali e la rimozione di ogni informazione identificativa, mentre la segmentazione automatica del profilo corporeo e il ritaglio del volume di interesse hanno consentito di ridurre le dimensioni dei file preservando l'integrità delle informazioni anatomiche e dosimetriche (Figura 2.2).

Un elemento di rilievo metodologico è rappresentato dalle maschere binarie del profilo corporeo fornite per ciascun caso che assicurano l'uniformità del campo di vista tra le diverse modalità di imaging e costituiscono la base per il calcolo di molte delle metriche quantitative utilizzate per valutare le sCT (ad esempio MAE e metriche geometriche

limitate al volume corporeo). Nel contesto di questa tesi, la disponibilità di tali maschere ha facilitato sia la fase di preprocessing sia l'impostazione dei criteri di valutazione quantitativa delle TC sintetiche generate [29].

Figura 2.2: Esempio di defacing per un paziente cerebrale. La regione evidenziata in blu indica l'area sovrascritta con i numeri di Hounsfield corrispondenti allo sfondo (-1000 per TC/CBCT, 0 per RM) [29].

2.2 Preprocessing dei dati attraverso 3D Slicer

La fase di preprocessing dei dati, in questo lavoro, è stata focalizzata sull'affinamento delle maschere di segmentazione. Le maschere fornite dal dataset presentavano infatti regioni non perfettamente aderenti al profilo anatomico del paziente: questo risulta critico perché le metriche, come MAE e bias, vengono calcolate esclusivamente all'interno della maschera, cioè nelle aree in cui è effettivamente presente il paziente. Un'errata definizione di queste regioni avrebbe compromesso sia la fase di addestramento del modello di DL sia la valutazione delle sCT.

Tale fase di preprocessing è stata condotta interamente con il software open source 3D Slicer, una piattaforma di image computing ampiamente adottata in ambito di ricerca per la visualizzazione, la segmentazione e la registrazione di immagini mediche tridimensionali [28]. All'interno di questo ambiente sono stati utilizzati i moduli dedicati alle segmentazioni

volumetriche e all'editing dei contorni per ispezionare e rifinire le maschere e uniformare la definizione dell'area di interesse tra le diverse immagini. L'intervento ha interessato l'intera coorte dei 33 pazienti selezionati dal dataset SynthRAD2023 e ha richiesto una gestione metodica delle maschere anatomiche preesistenti, con attività di verifica e correzione.

2.2.1 Caricamento e inizializzazione delle strutture dati

Il flusso di lavoro è partito dal caricamento sequenziale delle cartelle di ciascun paziente, ognuna contenente RM T₁-pesata, TC di riferimento e la corrispondente maschera di segmentazione in formato NIfTI compresso (.nii.gz). I volumi, previamente co-registrati e ricampionati su una griglia isotropica unitaria ad opera dei creatori del dataset SynthRAD2023, sono stati importati nell'ambiente di lavoro di 3D Slicer tramite l'opzione “*Add Data*” per consentirne la visualizzazione multiplanare sincronizzata nelle viste assiali, coronali e sagittali (Figure 2.3 e 2.4).

Figura 2.3: Caricamento della directory del paziente 1BA076 usato per l'esempio, con la scelta dei livelli di colore per la maschera.

Figura 2.4: Vista di 3 sezioni sui piani assiale (rosso), coronale (verde) e sagittale (giallo) della RM del paziente 1BA076. Muovendo i cursori è possibile visualizzare tutte le sezioni bidimensionali del volume selezionato.

2.2.2 Generazione e visualizzazione delle label map

Il passo successivo è stato costituito dall'impiego del modulo "*Foreground Masking (BRAINS)*", un metodo di segmentazione semi-automatica che combina *soglia Otsu* con operazioni morfologiche di chiusura [28].

La soglia Otsu è un algoritmo automatico di segmentazione delle immagini digitali proposto da Nobuyuki Otsu nel 1979. Si tratta di una tecnica non supervisionata che consente di identificare automaticamente il valore di soglia (*threshold*) ottimale per separare i pixel di un'immagine in due classi il più possibile omogenee internamente e distinte l'una

dall'altra dal punto di vista statistico, ossia in *foreground* (primo piano) e in *background* (sfondo) [31,32].

Nel modulo Foreground Masking (BRAINS) di 3D Slicer, l'operazione di chiusura viene applicata successivamente alla sogliatura Otsu per garantire che la maschera del profilo cerebrale sia topologicamente continua e priva di artefatti segmentali [33].

Tale modulo è stato configurato per generare nuove maschere binarie indicate come "*Label Map Volume*", strutture dati ottimizzate per descrivere le regioni segmentate all'interno dell'imaging medico. La creazione della Label Map è stata eseguita mediante l'opzione "*Create new LabelMapVolume*" presente nel campo "*Output Mask*" del pannello di configurazione, assicurando una chiara separazione logica tra il volume anatomico originale e la mappa di segmentazione risultante.

Per permettere una valutazione visiva accurata della qualità e dell'estensione delle maschere generate, è stato attivato il modulo "*View Controllers*", che offre un accesso unificato ai parametri di visualizzazione. In particolare, tramite il pannello "*Slice Controllers*", è stata impostata manualmente l'opacità della sovrapposizione tra le maschere segmentate e le immagini anatomiche sottostanti, scegliendo livelli di trasparenza compresi tra 0,40 e 0,60 per ottimizzare la percezione simultanea dei contorni anatomici e delle aree mascherate, come mostrato nella Figura 2.5.

Figura 2.5: Regolazione dell'opacità (40% in questo esempio) della maschera visualizzata su una sezione assiale della RM tramite il pannello Slice Controller del modulo View Controllers. Si può notare come la maschera sia leggermente imprecisa, in particolare verso il basso.

2.2.3 Regolazione manuale dei parametri di segmentazione delle maschere

La fase centrale del preprocessing ha consistito nella regolazione manuale dei parametri del modulo Foreground Masking (BRAINS) per le maschere, col fine di compensare eventuali discrepanze legate alla segmentazione imprecisa dei contorni delle immagini. Tali parametri sono 4 in totale ed includono:

- *Otsu Percentile Threshold*: parametro che governa la sensibilità dell'algoritmo di sogliatura automatica di Otsu nell'identificazione della regione di foreground, regolato in funzione del contrasto tissutale;
- *Threshold Correction Factor*: fattore moltiplicativo applicato alla soglia calcolata dall'algoritmo Otsu per compensare eventuali sottostime o sovrastime della densità tissutale cerebrale, mantenuto nell'intorno dell'unità con variazioni comprese tra 0.8 e 1.2;
- *Closing Size*: dimensione dell'elemento strutturante impiegato nell'operazione morfologica di chiusura, espressa in millimetri e

successivamente convertita in unità voxel in base alla risoluzione spaziale dell'immagine, regolata per garantire la continuità delle regioni segmentate e l'eliminazione di cavità spurie;

- *ROI Auto Dilate Size*: parametro di dilatazione finale applicato alla maschera per includere una porzione controllata di background periferico, utile per preservare i contorni anatomici esterni e ridurre artefatti di troncamento nelle successive fasi di elaborazione algoritmica.

Attraverso la visualizzazione in tempo reale dell'output segmentato sovrapposto alle immagini anatomiche è stato possibile verificare la correttezza dei contorni e ottenere una delimitazione accurata del volume cerebrale comprensivo delle strutture ossee craniche e dei tessuti molli circostanti, con esclusione delle regioni extracraniche non rilevanti per lo scopo finale.

I parametri sono stati iterativamente modificati per tutti i 33 pazienti selezionati dal dataset SynthRAD2023, richiedendo in totale circa 10 ore di elaborazione interattiva su 3D Slicer, suddivise in più interventi. Nel caso di alcune immagini, la qualità della segmentazione iniziale era piuttosto insoddisfacente, richiedendo tempi e attenzione maggiori nella regolazione.

Sebbene temporalmente oneroso, questo procedimento ha garantito un incremento significativo dell'accuratezza delle maschere rispetto alle versioni fornite dal dataset originale, dimostratosi determinante per le fasi successive del lavoro.

Nella Figura 2.6 è illustrata la maschera regolata per il paziente 1BA076 considerato nell'esempio iniziale.

Figura 2.6: Maschera perfezionata vista su sezioni RM (sinistra) e TC (destra) assiali, regolando i parametri Otsu Percentile Threshold = 0.1, Threshold Correction Factor = 0.8, Closing Size = 10.0 e ROIAuto Dilate Size = 7.5.

Di seguito, nelle Figure 2.7, 2.8 e 2.9 vengono mostrate tre maschere preprocessate con 3D Slicer attraverso un confronto prima-dopo.

Figura 2.7: Viste di sezioni coronali di RM (sinistra) e TC (destra) con maschere originali (in alto) e maschere preprocessate manualmente (in basso) del paziente 1BA131.

Figura 2.8: Viste di sezioni sagittali di RM (sinistra) e TC (destra) con maschere originali (in alto) e maschere preprocessate manualmente (in basso) del paziente 1BA005.

Figura 2.9: Viste di sezioni assiali di RM (sinistra) e TC (destra) con maschere originali (in alto) e maschere preprocessate manualmente (in basso) del paziente 1BA022.

2.2.4 Esportazione e sostituzione delle maschere ottimizzate

Una volta completata la fase di perfezionamento per ciascun paziente, le nuove maschere sono state esportate in formato NIfTI compresso (.nii.gz) utilizzando l'opzione “*Save Data*” di 3D Slicer, mantenendo intatti i metadati originali relativi a origine, orientamento e spaziatura dei voxel per assicurare la piena compatibilità con le immagini RM e TC coregistrate. Le maschere preesistenti nelle directory dei pazienti sono state rimosse e sostituite con le versioni aggiornate.

2.3 Strumenti e librerie Python

L'algoritmo utilizzato per la generazione di TC sintetiche si basa sul framework sviluppato da M.F. Spadea et al. e descritto nell'articolo “Deep Convolution Neural Network (DCNN) Multiplane Approach to Synthetic CT Generation from MR images – Application in Brain Proton Therapy” [19]. La struttura della rete neurale impiegata per la conversione MR-TC è riportata nella sezione Supplementary Materials (S1) dello stesso lavoro e costituisce la base implementativa adottata in questo studio (Figura 2.10).

L'intero algoritmo è stato implementato in linguaggio Python, un linguaggio scelto per l'ampia disponibilità di librerie dedicate al deep learning, all'elaborazione di immagini mediche e al calcolo scientifico, oltre che per la sintassi leggibile e flessibile che ne agevola l'utilizzo in contesti di ricerca complessi.

Per l'ambiente di calcolo è stato adoperato il framework open source “*PyTorch*” [34], che fornisce strumenti avanzati per la definizione di reti neurali su base orientata agli oggetti e supporta nativamente l'esecuzione

su GPU tramite CUDA, riducendo in modo significativo i tempi di addestramento.

Il flusso di dati tra le fasi di preprocessing e le operazioni di deep learning è stato gestito mediante il toolkit open source “*NumPy*” [35], che mette a disposizione strutture dati efficienti per il calcolo numerico vettorizzato; la stretta integrazione tra Numpy e PyTorch ha consentito una conversione agevole tra array e tensori, strutture dati su cui si basa l’intero funzionamento di addestramento e inferenza.

L’acquisizione, la lettura e la gestione volumetrica delle immagini mediche nei formati DICOM e NIfTI sono state supportate dalla libreria “*SimpleITK*” [36], che offre funzionalità per il ricampionamento geometrico, la co-registrazione spaziale e l’applicazione di trasformazioni morfologiche a volumi tridimensionali.

Figura 2.10: Architettura della U-Net usata nel lavoro di Spadea et al. [19].

2.3.1 Addestramento della rete per la generazione di sCT

L’addestramento della rete neurale è stato impostato per apprendere la trasformazione dalle immagini RM ai corrispondenti volumi di sCT, a

partire dalle coppie multimodali messe a disposizione dal dataset. Per ciascun paziente selezionato, le immagini RM, le TC di riferimento e le relative maschere vengono importate grazie alle funzioni messe a disposizione da SimpleITK e convertite in array NumPy, così da poter essere gestite in maniera ottimale. In parallelo, viene impiegato un generatore di numeri pseudocasuali per definire le combinazioni di dati e i parametri di *data augmentation*, mentre la duplicazione delle strutture dati consente di operare su copie indipendenti, preservando l'integrità delle immagini originali.

Le strategie di incremento dei dati sono implementate in una funzione dedicata, con l'obiettivo di ampliare artificialmente la variabilità statistica del dataset di training e migliorare la capacità di generalizzazione del modello, riducendo al contempo il rischio che la rete apprenda correlazioni spurie legate all'ordine sequenziale dei campioni.

I training sono gestiti da una routine principale che ne realizza il ciclo iterativo per ogni *epoca (epoch)*, intesa come un passaggio completo dell'intero dataset di training attraverso la rete. Per ogni epoca viene costruita una lista strutturata di casi, in cui ogni elemento contiene i metadati necessari (identificativo del paziente, vista anatomica, indice di fetta e tipo di data augmentation); tale lista viene quindi rimescolata per garantire un ordine di presentazione casuale dei campioni. Al termine di ciascuna epoca, i pesi della rete neurale vengono salvati su disco utilizzando una nomenclatura progressiva.

Il dataset complessivo di 33 pazienti è stato suddiviso destinando 4 pazienti esclusivamente alla validazione, così da disporre di un insieme di dati separato dal training e dal testing. I training sono stati eseguiti in 17 iterazioni distinte: in ciascuna iterazione, 2 pazienti (uno nell'ultima iterazione) venivano assegnati al testing, mentre i rimanenti costituivano

il dataset di training specifico di quel ciclo. Ogni ciclo completo di addestramento ha richiesto indicativamente tra 26 e 28 ore di elaborazione continuativa su GPU, per un tempo complessivo dell'ordine di 19 giorni. La fase di addestramento è stata monitorata selezionando, per ciascun ciclo, i 20 checkpoint migliori tra quelli salvati, sulla base dei valori più bassi di *loss validation* calcolata sul set di validazione. La funzione di loss, implementata in un modulo dedicato, rappresenta il criterio quantitativo attraverso cui viene valutata, epoca per epoca, la capacità del modello di approssimare la TC di riferimento a partire dalle immagini in ingresso, guidando l'aggiornamento dei pesi della rete neurale.

Successivamente è stata condotta la fase di testing a partire dai 20 pesi salvati per ciascuno dei 17 cicli di training, generando per ogni paziente 20 sCT distinte. La rete neurale, a struttura multiplanare, elabora slice bidimensionali estratte dai tre piani anatomici ortogonali (assiale, coronale e sagittale) e combina le informazioni provenienti da tali viste per ricostruire il volume tridimensionale finale di sCT. L'infrastruttura software impiegata in questa fase ricalca quella utilizzata per l'addestramento: PyTorch viene utilizzato per l'esecuzione del modello, NumPy viene impiegato per le operazioni geometriche e di manipolazione numerica e SimpleITK per il caricamento, la gestione e la serializzazione dei dati in formato medico, garantendo così continuità metodologica fra training e testing.

Come operazione preliminare, i modelli vengono caricati in memoria, ripristinandone lo stato e predisponendo l'esecuzione automatica dei calcoli sulla GPU qualora sia disponibile il supporto CUDA, oppure sulla CPU in caso contrario.

Successivamente, per ciascun paziente assegnato al testing e per ognuno dei 20 pesi considerati in quella specifica iterazione, le immagini RM sono

lette dai file NIfTI, convertite in array numerici e sottoposte a una serie di operazioni geometriche volte a uniformare l'orientamento e la dimensione dei volumi rispetto al formato richiesto dall'architettura multiplanare. In particolare, gli assi spaziali vengono permutati per trasformare i dati dal sistema di riferimento nativo al formato standardizzato sagittale-assiale-coronale (SAC) e i volumi completati con un *padding* (riempimento) di background per ottenere matrici cubiche di dimensione definita, registrando gli *offset* necessari a ripristinare in seguito la geometria originaria.

Il ciclo principale di inferenza scorre tutte le slice bidimensionali secondo la direzione di ricostruzione prescelta, organizzando le immagini in *batch*, convertendole in tensori PyTorch e inoltrandole alla rete neurale per la predizione della corrispondente slice della TC sintetica. Le uscite del modello vengono progressivamente inserite in una matrice volumetrica tridimensionale preallocata, fino a ricostruire l'immagine sintetica tridimensionale per ciascun paziente e per ciascun modello. Al termine dell'elaborazione di tutte le slice, l'immagine volumetrica sintetica grezza viene sottoposta a un post-processing geometrico. L'immagine sCT così ottenuta viene quindi convertita nuovamente in oggetto immagine SimpleITK, al quale vengono copiati origine, orientamento e spaziatura voxel della RM di partenza, prima della serializzazione finale su disco per l'impiego nelle analisi successive.

Per ogni paziente appartenente al set di testing, la procedura è stata ripetuta per tutti i 20 checkpoint selezionati, generando un insieme di 20 sCT distinte ottenute dallo stesso modello addestrato in epoche differenti. Questa strategia, assimilabile a un *model ensembling* temporale, consente di stimare in modo più robusto le prestazioni del modello: la disponibilità di più realizzazioni indipendenti per paziente permette infatti di effettuare

operazioni matematiche e statistiche sulle metriche di validazione (MAE e bias), fornendo una caratterizzazione più completa dell'affidabilità del modello in un contesto clinicamente realistico.

2.3.2 Metriche di errore: MAE e bias

In seguito all'addestramento e alla conversione dei pesi in sCT, è stata condotta un'analisi quantitativa mediante le due metriche voxel-wise MAE e bias. Per ciascun paziente, tutte le 20 sCT generate sono state confrontate, una ad una, con la corrispondente TC di riferimento delimitata dalla sua maschera, in modo da quantificare l'accuratezza della conversione all'interno del solo distretto anatomico rilevante.

Il codice impiegato per il calcolo delle metriche legge TC, sCT e maschera immessi in input, azzerava i voxel esterni alla maschera e computa le statistiche sui soli voxel delimitati dalla maschera, fornendo in output i valori di MAE e bias calcolati.

Il MAE è definito come media dell'errore in valore assoluto tra TC e sCT sui voxel entro la maschera, secondo la formula:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |CT_i - sCT_i|$$

Dove N rappresenta il numero totale di voxel nella ROI analizzata. Il MAE, espresso in HU, quantifica di quanto la sCT si discosta in media dalla TC di riferimento, indipendentemente dal segno, fornendo una stima dell'entità dell'errore [18,19].

La seconda metrica, il bias, è definita come media dell'errore sui voxel mascherati:

$$bias = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (CT_i - sCT_i)$$

In questo caso, un bias positivo indica una sottostima della sCT rispetto alla TC reale, mentre uno negativo corrisponde a una sovrastima [19,27]. L'impiego congiunto di MAE e bias permette di distinguere tra errore medio globale e tendenza di errori sistematici nella generazione delle sCT, fornendo un quadro sintetico ma informativo delle prestazioni del modello.

Capitolo 3

Risultati e discussioni

In questo capitolo vengono illustrati e discussi i risultati ottenuti dallo studio, mettendo in relazione le scelte metodologiche descritte nei capitoli precedenti con le prestazioni effettive del modello nella generazione delle sCT.

Dopo la correzione delle maschere anatomiche, il modello è stato addestrato salvando i pesi a diverse epoche, generando per ciascun paziente un totale di 20 sCT. Su queste ricostruzioni è stata condotta un'analisi quantitativa basata sul calcolo degli errori medi (MAE e bias) per valutare l'accuratezza e la coerenza delle immagini generate.

In secondo luogo, è stata proposta una comparazione visiva tra un insieme rappresentativo di sCT generate e le corrispondenti TC di partenza, con lo scopo di integrare gli indicatori numerici con una prospettiva morfologica, verificando la capacità del modello di preservare la coerenza strutturale e anatomica delle immagini originali.

L'obiettivo centrale del capitolo, dunque, consiste nel fornire un panorama generale delle performance dell'algorithm in relazione alle sCT prodotte.

3.1 Valutazione delle sCT generate

L'analisi dei risultati sperimentali si basa su una caratterizzazione integrata degli indicatori numerici di accuratezza e della coerenza anatomica visiva delle immagini generate, con l'obiettivo di identificare, per ciascun paziente, le sCT più corrette e maggiormente vicine alle immagini originali.

La Tabella 3.1 riporta, per ciascun paziente, i valori di MAE e bias ottenuti dalla sCT più accurata tra le 20 generate nelle diverse epoche di training, selezionata in base al MAE minimo e al bias più vicino allo zero. Tali valori rappresentano lo scenario di ricostruzione più favorevole raggiunto dall’algoritmo per ogni caso e offrono una prospettiva su un ipotetico potenziale clinico.

Paziente	MAE (HU)	Bias (HU)	Paziente	MAE (HU)	Bias (HU)
<i>IBA001</i>	89,186	0,124	<i>IBA164</i>	79,975	-11,507
<i>IBA005</i>	79,109	2,817	<i>IBA172</i>	83,933	7,525
<i>IBA012</i>	89,314	-2,227	<i>IBA184</i>	101,822	-27,595
<i>IBA014</i>	75,01	7,442	<i>IBA189</i>	107,101	-8,854
<i>IBA022</i>	94,818	19,368	<i>IBA206</i>	100,033	-8,62
<i>IBA032</i>	82,218	0,026	<i>IBA222</i>	69,778	1,347
<i>IBA058</i>	99,424	-0,587	<i>IBA234</i>	87,637	-0,368
<i>IBA076</i>	104,072	-0,447	<i>IBA239</i>	80,932	-13,659
<i>IBA091</i>	84,185	1,475	<i>IBA288</i>	94,084	0,685
<i>IBA097</i>	93,787	0,012	<i>IBA300</i>	79,716	-0,323
<i>IBA100</i>	90,604	7,353	<i>IBA305</i>	88,584	0,011
<i>IBA103</i>	97,403	5,499	<i>IBA307</i>	86,898	-11,967
<i>IBA125</i>	109,951	23,225	<i>IBA328</i>	92,043	-0,06
<i>IBA131</i>	112,153	14,838	<i>IBA359</i>	82,363	0,584
<i>IBA141</i>	106,035	10,014	<i>IBA368</i>	77,472	-2,323
<i>IBA151</i>	101,772	9,61	<i>IBA379</i>	80,571	13,253
<i>IBA158</i>	90,511	1,008			

Tabella 3.1: Valori migliori di MAE e bias per i 33 pazienti del dataset selezionati dalle 20 sCT generate per ognuno in epoche diverse.

A livello globale, considerando tutte le 660 sCT generate, il MAE medio raggiunto è pari a 96.05 ± 11.67 HU, con un range compreso tra 69.778 HU (paziente IBA222) e 132.06 HU (paziente IBA131), mentre il bias medio risulta essere 2.51 ± 17.60 HU, con range tra -49.95 HU (IBA184) e 44.23 HU (IBA125). Questi dati rivelano una variabilità sostanziale nelle prestazioni del modello, sintomo di complessità anatomica e di fattori

specifici di ciascun paziente che influenzano la qualità della sintesi. Il bias medio modestamente positivo suggerisce una lieve tendenza ricorrente del modello a sottostimare i valori di densità elettronica, aspetto che richiede considerazione dal punto di vista clinico qualora le sCT fossero impiegate per calcoli dosimetrici.

Per approfondire la natura di questi risultati e valutare l'andamento complessivo dell' algoritmo su tutto il dataset, è utile analizzare la distribuzione delle metriche di errore raggruppate per classi di valori. A tal fine, l'analisi è stata estesa a tutte le 660 sCT prodotte, raggruppando i risultati in range di ampiezza prefissata (*binning*) pari a 10 HU (Figure 3.1 e 3.2).

Come illustrato in Figura 3.1, la distribuzione del MAE presenta una concentrazione prevalente tra 80 e 110 HU, coerente con la media riportata. Sebbene tale risultato indichi una discreta coerenza generale, si nota come una porzione rilevante delle immagini sintetizzate presenti errori superiori ai 100 HU, un valore che in ambito clinico potrebbe richiedere attenzione.

Figura 3.1: Distribuzione delle sCT generate suddivise per intervalli di MAE di ampiezza 10 HU. Le barre di errore (i “baffi” neri) sovrapposte alle barre blu indicano la deviazione standard dei valori di MAE calcolata all’interno di ciascun intervallo, evidenziando la dispersione dei dati rispetto al centro del bin.

Analizzando il bias (Figura 3.2), emerge un pattern lievemente asimmetrico attorno allo zero, con una varianza considerevole. I bin centrali $[-10, 10]$ sono i più popolati, tuttavia, la presenza non indifferente di casi negli intervalli esterni (oltre ± 20 HU), segnala che l'errore nella riproduzione dei valori HU non è trascurabile.

Figura 3.2: Distribuzione delle sCT generate suddivise per intervalli di bias di ampiezza 10 HU. Anche in questo caso, i baffi rappresentano la deviazione standard del bias all'interno di ogni intervallo, offrendo una misura della variabilità dei valori.

La dispersione osservata nelle metriche è coerente con il fatto che, per ciascun paziente, sono state generate 20 sCT distinte a partire da pesi salvati in epoche diverse. Poiché ogni epoca rappresenta uno stadio differente del processo di apprendimento, le ricostruzioni ottenute mostrano livelli di accuratezza variabili: alcune corrispondono a momenti più favorevoli del training, mentre altre risultano meno ottimali. Tale variabilità riflette quindi la naturale evoluzione del modello lungo il training.

Tuttavia, per comprendere meglio la natura degli errori e la qualità delle ricostruzioni, è necessario affiancare una rassegna visiva diretta. Di seguito si propone un'analisi comparativa su quattro pazienti rappresentativi delle diverse capacità del modello, dal risultato ideale a

quello più problematico. Per ciascun paziente sono state scelte tre sCT generate in epoche distinte e messe a confronto con la rispettiva TC di riferimento.

Il paziente 1BA222 rappresenta il caso migliore dell'intero dataset, avendo raggiunto il valore di MAE globale più basso tra tutti i 33 pazienti esaminati. Le tre sCT selezionate per il confronto visivo sono:

- sCT5 con MAE = 70.112 HU e bias = 2.127 HU;
- sCT16 con MAE = 70.477 HU e bias = 1.347 HU;
- sCT18 con MAE = 69.778 HU (valore minimo su tutto il dataset) e bias = 2.488 HU.

Come visibile nella Figura 3.3, le sCT generate mostrano una notevole precisione nella delineazione delle strutture ossee craniche rispetto alla TC di riferimento, su tutti i tre piani ortogonali. I seni paranasali e la regione della base cranica, aree tipicamente complesse da sintetizzare, appaiono ben definiti, con una geometria che ricalca fedelmente l'anatomia originale. Non si osservano artefatti di entità troppo significativa che compromettano l'interpretazione anatomica. Confrontando le immagini, si nota che la sCT5 presenta delle leggere sfocature localizzate sia nei punti di transizione tra osso e aria, quali cavità paranasali e oculari, che all'interfaccia osso-tessuto molle, mentre la sCT16 e la sCT18 offrono un contrasto visivo e una definizione dei contorni superiore, preservando meglio i dettagli fini.

La qualità complessiva delle immagini ottenute per questo paziente suggerisce che il modello è in grado di apprendere in modo efficace la mappatura tra intensità RM e valori HU in casi anatomicamente favorevoli.

Figura 3.3: Confronto assiale (rosso), coronale (verde) e sagittale (giallo) per il paziente 1BA222 (caso migliore): TC di riferimento (colonna 1), sCT5 (colonna 2), sCT16 (colonna 3) e sCT18 (colonna 4).

Diversamente dallo scenario precedente, il paziente 1BA305 raffigura un caso in cui l'accuratezza raggiunta è meno marcata dal punto di vista del MAE, ma piuttosto promettente in termini di bias, avendo registrato il valore migliore dell'intero dataset (0.011 HU), indice di un equilibrio quasi ottimale tra sovrastima e sottostima globale delle densità elettroniche tissutali. La comparazione visiva è stata condotta sulle seguenti sCT (Figura 3.4):

- sCT7 con MAE = 91.418 HU e bias = 3.265 HU;
- sCT14 con MAE = 91.552 HU e bias = 0.011 HU;
- sCT15 con MAE = 88.584 HU e bias = 11.899 HU.

Sebbene la conformazione generale del cranio e dell'encefalo sia accettabilmente preservata, l'ispezione visiva rivela discrepanze localizzate che spiegano la varianza tra i valori delle metriche. Nella

sCT15, nonostante il MAE globale sia il più basso tra le tre, si nota una marcata perdita di definizione nella fossa cranica posteriore e nella base cranica, apprezzabile nella vista coronale, motivando il bias più elevato dell'insieme considerato. In particolare, i profili ossei appaiono con un contrasto più attenuato rispetto alla TC di riferimento, indicando una sottostima della densità ossea. Al contrario, la sCT14, pur avendo un MAE leggermente superiore, mostra una distribuzione dell'errore più omogenea, senza i cali di intensità visibili nella sCT15. Il bias prossimo allo zero dimostra che gli scostamenti osservati sono prevalentemente di natura locale e legati alla specificità anatomica interna del paziente piuttosto che ad un'inefficienza della rete neurale.

Figura 3.4: Confronto qualitativo per il paziente IBA305 (miglior bias): TC di riferimento (colonna 1), sCT7 (colonna 2), sCT14 (colonna 3) e sCT15 (colonna 4).

Discostandosi dai casi migliori, il paziente 1BA300 fornisce una prospettiva sulle prestazioni medie del modello, con valori di MAE e bias che si collocano in prossimità della mediana della distribuzione complessiva. Per questo paziente, le sCT scelte sono:

- sCT2 con MAE = 81.316 HU e bias = -2.688 HU;
- sCT6 con MAE = 82.032 HU e bias = -0.323 HU;
- sCT19 con MAE = 79.716 HU e bias = 3.127 HU.

L'esaminazione visiva della Figura 3.5 illustra una qualità di ricostruzione complessivamente accettabile, con una preservazione adeguata delle regioni anatomiche principali. Tuttavia, sul piano coronale di tutte e tre le sCT, soprattutto nella sCT2 e nella sCT6, le ossa dense ai lati della testa appaiono meno definite rispetto all'originale, perdendo i dettagli più fini delle cavità interne. Osservando inoltre le viste sagittali, si nota che le due sCT hanno faticato a riprodurre fedelmente il contrasto netto tra osso e aria dei seni nasali, creando un effetto visivo più levigato e meno dettagliato. Sempre sul piano sagittale, la sCT19 riesce a mantenere un aspetto leggermente migliore nella parte posteriore, ma soffre degli stessi problemi nella zona anteriore del volto.

Questi risultati sono in linea con le prestazioni quantitative medie del modello, confermando quanto osservato in precedenza sui valori delle metriche di errore.

Figura 3.5: Confronto qualitativo per il paziente 1BA300 (caso intermedio): TC di riferimento (colonna 1), sCT2 (colonna 2), sCT6 (colonna 3) e sCT19 (colonna 4).

All'estremità opposta dello spettro di performance si colloca il paziente 1BA131, che incarna il caso più sfavorevole dell'intero dataset di testing, con un MAE globale pari a 132.056 HU, il più elevato osservato, e un bias massimo di 35.41 HU, altamente significativo dal punto di vista statistico. In questa analisi, le tre sCT incluse sono:

- sCT6 con MAE = 115.06 HU e bias = 14.838 HU;
- sCT14 con MAE = 112.15 HU e bias = 34.578 HU;
- sCT19 con MAE = 132.056 HU e bias = 34.316 HU.

Come visibile in Figura 3.6, le sCT manifestano una qualità marcatamente degradata in confronto ai casi precedenti, rivelando una serie di artefatti e discrepanze rispetto alla TC di riferimento. Il bias positivo elevato in tutti e tre i casi indica una sottostima pervasiva dei valori HU, particolarmente evidente nelle regioni ossee, dove il contrasto all'interfaccia col tessuto

molle appare alquanto sfumato e poco definito. Queste inesattezze pronunciate potrebbero essere attribuibili al fatto che il paziente 1BA131 presenti caratteristiche anatomiche e morfologiche che si discostano dalle altre presenti nel dataset di training, rendendo difficile per il modello una sintesi più accurata.

Figura 3.6: Confronto qualitativo per il paziente 1BA131 (MAE più elevato ottenuto sul dataset): TC di riferimento (colonna 1), sCT6 (colonna 2), sCT14 (colonna 3) e sCT19 (colonna 4).

Le differenze osservate tra questi quattro casi studio non sono casuali, ma riflettono fattori comuni che determinano la capacità del modello di catturare le differenti strutture corporee sulle quali viene addestrato. Proprio da questa variabilità emergono le indicazioni più utili per comprendere i limiti del presente lavoro.

L'analisi integrata dei risultati quantitativi e qualitativi rivela una spiccata dipendenza dalla rappresentatività del dataset di training: i pazienti con anatomia conforme alla distribuzione maggioritaria (come il paziente

1BA222) si ricostruiscono accuratamente, mentre quelli atipici (come 1BA131) manifestano errori sistematici pronunciati. Questo è tipico delle CNN addestrate su dataset limitati, che faticano a generalizzare su morfologie non adeguatamente campionate. La causa principale risiede nella dimensione del dataset di training. Con soli 27-28 pazienti per l'addestramento in ciascuna iterazione (dopo aver escluso i pazienti destinati al testing e alla validazione), il modello dispone di un campione insufficiente per apprendere la complessità delle anatomie cerebrali umane. La letteratura richiede centinaia o migliaia di casi per una sintesi da RM a TC affidabile [3,6,19,27], rendendo il presente modello vulnerabile all'overfitting e incapace di catturare la variabilità anatomica inter-paziente, le differenze legate a età, sesso e morfologia cranica. Le discrepanze marcate tra i migliori e i peggiori risultati testimoniano precisamente questa limitazione.

Un secondo aspetto concerne la qualità del dataset SynthRAD2023 che, pur provenendo da molteplici centri, può presentare eterogeneità nei protocolli di acquisizione RM e TC (campo magnetico, sequenze di pesatura, tensione tubo, algoritmi di ricostruzione), rendendo difficile per la rete neurale comprendere una mappatura univoca. Inoltre, errori residui di co-registrazione RM-TC, sebbene attenuati dal preprocessing, persistono localmente specialmente in regioni complesse e mobili.

Sostanzialmente, il modello è in grado di produrre sCT quasi accettabili clinicamente in casi favorevoli, ma permangono criticità nella gestione della variabilità anatomica e nella ricostruzione di strutture complesse e ad alto contrasto. Disporre di dataset estesi, con maggior diversità anatomica ed elevata coerenza tra le acquisizioni, nonché utilizzare architetture neurali avanzate come le GAN costituiscono i prossimi passi

per migliorare robustezza e affidabilità delle TC sintetiche per un possibile utilizzo futuro nelle applicazioni cliniche radioterapiche [3,4,19,26].

Conclusioni

Il presente lavoro di tesi ha affrontato gli aspetti basilari della generazione di sCT mediante deep learning, focalizzandosi su due fasi complementari, ovvero il preprocessing di un dataset open source e la valutazione delle immagini prodotte.

I risultati ottenuti confermano la fattibilità dell'approccio proposto per la sintesi di immagini TC a partire da dati di RM. In particolare, la fase di preprocessing basata sulla correzione geometrica delle maschere di segmentazione del dataset SynthRAD2023, si è rivelata determinante sia per l'addestramento dell'architettura multiplanare sia per la quantificazione degli errori tramite MAE e bias, che risultano significativi solo se calcolati all'interno di un profilo corporeo correttamente definito. Le sCT generate hanno mostrato una buona fedeltà anatomica complessiva, specialmente nella definizione dei volumi cerebrali e dei profili ossei principali, pur manifestando margini di miglioramento nella risoluzione di dettagli ad alto contrasto come le strutture della base cranica e delle regioni paranasali.

Dal punto di vista dei risultati numerici, i valori di MAE e bias riscontrati si collocano in un intervallo che, sebbene non ancora pienamente allineato con gli standard più stringenti per l'uso clinico diretto, dimostra la capacità del modello di apprendere efficacemente la mappatura tra le intensità RM e le densità elettroniche HU.

Alla luce di quanto emerso, il contributo principale di questo lavoro risiede nell'aver mostrato, su un ristretto campione cerebrale di pazienti oncologici, come scelte di natura apparentemente tecnica quali la qualità del contorno corporeo e delle maschere utilizzate per delimitare i voxel rilevanti influenzino in modo decisivo il training del modello e le prestazioni

delle sCT in scenari adattativi. Tuttavia, la dimensione ridotta del dataset, l'eterogeneità acquisizionale e la complessità anatomica rappresentino fattori che attualmente limitano la generalizzabilità dell'approccio, delineando quindi la necessità di dataset più estesi e modelli più avanzati per raggiungere livelli di accuratezza compatibili con l'impiego clinico.

Il naturale sviluppo di questo lavoro risiede nella validazione dosimetrica delle sCT prodotte. Le immagini generate costituiscono infatti una base solida per condurre studi di pianificazione radioterapica comparativa, finalizzati a valutare l'impatto clinico delle discrepanze osservate. L'applicazione di metriche dosimetriche, quali l'analisi degli istogrammi dose-volume (DVH) e del gamma pass rate (GPR), permetterà di quantificare con precisione se le differenze in termini di valori HU si traducano o meno in scostamenti significativi nella distribuzione della dose al target e agli organi a rischio.

Oltre alla pianificazione basata su DVH o GPR, le sCT trovano un ambito applicativo sempre più rilevante nei contesti in cui è necessario aggiornare rapidamente il piano di trattamento sulla base dell'anatomia del giorno, come nella radioterapia adattativa guidata da CBCT e nelle configurazioni MR–linac per la radioterapia guidata da RM in tempo reale.

Il tema del controllo qualità emerge come condizione necessaria per una transizione affidabile verso workflow RM-only e verso l'uso routinario delle sCT in radioterapia adattativa.

In continuità con queste evidenze, le prospettive di sviluppo più significative per il lavoro qui presentato includono l'estensione a distretti anatomici più complessi, l'adattamento di modelli pre-addestrati a dati provenienti da centri con protocolli di acquisizione differenti e l'integrazione con procedure automatiche di controllo qualità

indipendenti, all'interno di percorsi RM-only e di radioterapia adattativa realmente multicentrici.

Nel complesso, il lavoro svolto rappresenta un primo passo verso pipeline più robuste e clinicamente affidabili per la generazione di sCT, delineando con chiarezza le direzioni lungo cui sviluppare modelli sempre più accurati e integrabili nei moderni flussi di lavoro radioterapici.

Bibliografia

- [1] G. C. Pereira, M. Traugher, and R. F. Muzic, “The Role of Imaging in Radiation Therapy Planning: Past, Present, and Future,” *BioMed Research International*, vol. 2014, no. 1, pp. 1–9, 2014, doi: <https://doi.org/10.1155/2014/231090>.
- [2] L. Beaton, S. Bandula, M. N. Gaze, and R. A. Sharma, “How Rapid Advances in Imaging Are Defining the Future of Precision Radiation Oncology,” *British Journal of Cancer*, vol. 120, no. 8, pp. 779–790, Apr. 2019, doi: <https://doi.org/10.1038/s41416-019-0412-y>.
- [3] M. F. Spadea, M. Maspero, P. Zaffino, and J. Seco, “Deep Learning Based synthetic-CT Generation in Radiotherapy and PET: a Review,” *Medical Physics*, vol. 48, no. 11, pp. 6537–6566, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.1002/mp.15150>.
- [4] M. A. Bahloul, S. Jabeen, S. Benoumhani, Habib Abdulmohsen Alsaleh, Zehor Belkhatir, and Areej Al-Wabil, “Advancements in Synthetic CT Generation from MRI: a Review of techniques, and Trends in Radiation Therapy Planning,” *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, Sep. 2024, doi: <https://doi.org/10.1002/acm2.14499>.
- [5] S. Masitho et al., “Accuracy of MRI-CT Registration in Brain Stereotactic radiotherapy: Impact of MRI Acquisition Setup and Registration Method,” *Zeitschrift Für Medizinische Physik*, vol. 32, no. 4, pp. 477–487, Nov. 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.zemedi.2022.04.004>.
- [6] Moiz Khan Sherwani and S. Gopalakrishnan, “A Systematic Literature review: Deep Learning Techniques for Synthetic Medical Image Generation and Their Applications in Radiotherapy,” *Frontiers in Radiology*, vol. 4, Mar. 2024, doi: <https://doi.org/10.3389/fradi.2024.1385742>.
- [7] H. Jung, “Basic Physical Principles and Clinical Applications of Computed Tomography,” *Progress in Medical Physics*, vol. 32, no. 1, pp. 1–17, Mar. 2021, doi: <https://doi.org/10.14316/pmp.2021.32.1.1>.
- [8] Dispense del corso di Bioimmagini a cura del Prof. P. Zaffino
- [9] E. Seeram, “Computed Tomography: Physical Principles and Recent Technical Advances,” *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, vol. 41, no. 2, pp. 87–109, Jun. 2010, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jmir.2010.04.001>.
- [10] L. W. Goldman, “Principles of CT and CT Technology,” *Journal of Nuclear Medicine Technology*, vol. 35, no. 3, pp. 115–128, Sep. 2007, doi: <https://doi.org/10.2967/jnmt.107.042978>.
- [11] E. D. Becker, “A Brief History of Nuclear Magnetic Resonance,” *Analytical Chemistry*, vol. 65, no. 6, pp. 295A302A, Mar. 1993, doi: <https://doi.org/10.1021/ac00054a716>.
- [12] G. Brix et al., “Basics of Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Spectroscopy,” pp. 3–167, Jan. 2008, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-540-29355-2_2.
- [13] M. Gaeta et al., “Magnetism of materials: Theory and Practice in Magnetic Resonance Imaging,” *Insights into Imaging*, vol. 12, no. 1, Dec. 2021, doi: <https://doi.org/10.1186/s13244-021-01125-z>.
- [14] P. Börnert and D. G. Norris, “A half-century of Innovation in Technology—preparing MRI for the 21st Century,” *The British Journal of Radiology*, vol. 93, no. 1111, p. 20200113, Jul. 2020, doi: <https://doi.org/10.1259/bjr.20200113>.

- [15] N. G. Burnet, “Defining the Tumour and Target Volumes for Radiotherapy,” *Cancer Imaging*, vol. 4, no. 2, pp. 153–161, 2004, doi: <https://doi.org/10.1102/1470-7330.2004.0054>.
- [16] H. Chandarana, H. Wang, R. H. N. Tijssen, and I. J. Das, “Emerging Role of MRI in Radiation Therapy,” *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, vol. 48, no. 6, pp. 1468–1478, Sep. 2018, doi: <https://doi.org/10.1002/jmri.26271>.
- [17] L. W. Goldman, “Principles of CT: Radiation Dose and Image Quality,” *Journal of Nuclear Medicine Technology*, vol. 35, no. 4, pp. 213–225, Dec. 2007, doi: <https://doi.org/10.2967/jnmt.106.037846>.
- [18] A. Thummerer et al., “Comparison of the Suitability of CBCT- and MR-based Synthetic CTs for Daily Adaptive Proton Therapy in Head and Neck Patients,” *Physics in Medicine & Biology*, Aug. 2020, doi: <https://doi.org/10.1088/1361-6560/abb1d6>.
- [19] M. F. Spadea et al., “Deep Convolution Neural Network (DCNN) Multiplane Approach to Synthetic CT Generation from MR images—Application in Brain Proton Therapy,” *International Journal of Radiation Oncology*Biography*Physics*, vol. 105, no. 3, pp. 495–503, Nov. 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.06.2535>.
- [20] M. Avanzo, J. Stancanello, G. Pirrone, A. Drigo, and A. Retico, “The Evolution of Artificial Intelligence in Medical Imaging: from Computer Science to Machine and Deep Learning,” *Cancers*, vol. 16, no. 21, pp. 3702–3702, Nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.3390/cancers16213702>.
- [21] X. Liu et al., “Advances in Deep Learning-Based Medical Image Analysis,” *Health Data Science*, vol. 2021, pp. 1–14, Jun. 2021, doi: <https://doi.org/10.34133/2021/8786793>.
- [22] T. Mitchell, “Machine Learning,” 1997. Available: <https://www.cs.cmu.edu/~tom/files/MachineLearningTomMitchell.pdf>.
- [23] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep Learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015, doi: <https://doi.org/10.1038/nature14539>.
- [24] M. Frueh, T. Kuestner, M. Nachbar, D. Thorwarth, A. Schilling, and S. Gatidis, “Self-supervised Learning for Automated Anatomical Tracking in Medical Image Data with Minimal Human Labeling Effort,” *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 225, p. 107085, Oct. 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2022.107085>.
- [25] R. Nirthika, S. Manivannan, A. Ramanan, and R. Wang, “Pooling in Convolutional Neural Networks for Medical Image analysis: a Survey and an Empirical Study,” *Neural Computing and Applications*, Feb. 2022, doi: <https://doi.org/10.1007/s00521-022-06953-8>.
- [26] Moez Krichen, “Generative Adversarial Networks,” 2023 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies (ICCCNT), Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.1109/icccnt56998.2023.10306417>.
- [27] P. Zaffino et al., “Toward Closing the Loop in Image-to-Image Conversion in Radiotherapy: a Quality Control Tool to Predict Synthetic Computed Tomography Hounsfield Unit Accuracy,” *Journal of Imaging*, vol. 10, no. 12, pp. 316–316, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.3390/jimaging10120316>.

- [28] A. Fedorov et al., “3D Slicer as an Image Computing Platform for the Quantitative Imaging Network,” *Magnetic Resonance Imaging*, vol. 30, no. 9, pp. 1323–1341, Nov. 2012, doi: <https://doi.org/10.1016/j.mri.2012.05.001>, website: <https://www.slicer.org/>
- [29] A. Thummerer et al., “SynthRAD2023 Grand Challenge dataset: Generating Synthetic CT for Radiotherapy Data Format and Usage Notes Potential Applications,” doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7260705>).
- [30] S. Klein and M. Staring, Eds., 2024, website: <https://elastix.dev/>
- [31] N. Otsu, “A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, Jan. 1979, doi: <https://doi.org/10.1109/tsmc.1979.4310076>.
- [32] E. H. Houssein, G. M. Mohamed, I. A. Ibrahim, and Y. M. Wazery, “An Efficient Multilevel Image Thresholding Method Based on Improved heap-based Optimizer,” *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, Jun. 2023, doi: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-36066-8>.
- [33] R. Mondal, M. S. Dey, and B. Chanda, “Image Restoration by Learning Morphological Opening-Closing Network,” *Mathematical Morphology - Theory and Applications*, vol. 4, no. 1, pp. 87–107, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.1515/mathm-2020-0103>.
- [34] A. Paszke et al., “Automatic Differentiation in PyTorch,” 2017. Available: <https://openreview.net/pdf?id=BJJsrnfCZ>.
- [35] C. R. Harris et al., “Array Programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, no. 7825, pp. 357–362, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>.
- [36] Z. Yaniv, B. C. Lowekamp, H. J. Johnson, and R. Beare, “SimpleITK Image-Analysis Notebooks: a Collaborative Environment for Education and Reproducible Research,” *Journal of Digital Imaging*, vol. 31, no. 3, pp. 290–303, Nov. 2017, doi: <https://doi.org/10.1007/s10278-017-0037-8>.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro di tesi sperimentale.

Rivolgo un sentito ringraziamento al mio Relatore, il Prof. Paolo Zaffino. Al di là della sua autorevole supervisione, desidero sottolineare il suo impegno costante nella ricerca e, soprattutto, la sua disponibilità e la sua cordialità. Le sue doti umane e la dedizione dimostrata nel seguire attivamente gli studenti, fornendo un supporto concreto, lo distinguono come un punto di riferimento per chi affronta questo percorso di studi. La sua visione entusiasta sul futuro delle immagini mediche ha ispirato e guidato l'intero studio.

Un ringraziamento del tutto speciale va all'Ing. Lorena Romeo. Nonostante la sua intensa attività di lavoro e ricerca, è riuscita a guidarmi e starmi accanto con notevole pazienza, costanza e meticolosità. Le sono grata per il tempo dedicato e il supporto quotidiano in ogni fase, che sono andati oltre il dovere istituzionale. Senza la sua dedizione e il suo impegno, questa tesi non avrebbe potuto raggiungere gli attuali risultati. Questa tesi è altresì frutto del sostegno morale e affettivo ricevuto dalla mia famiglia e dai miei amici. L'ordine in cui li menzionerò è puramente casuale.

Ci tengo a ringraziare sommamente tutta la mia famiglia per la presenza costante, per la pazienza e per l'amore. Non è stato facile riassumere in poche righe tutto ciò che provo. Mi sento immensamente fortunata e grata di avervi accanto ogni giorno e a voi dedico tutto.

Cari genitori, vi ringrazio entrambi per tutto l'amore che mi avete dato, per il supporto in ogni mia scelta (sia giusta che sbagliata) e ad ogni mio passo, per i valori che mi avete conferito, per le esperienze che mi avete permesso

di vivere, che mi hanno arricchita e fatto conoscere ciò che c'è “là fuori”, accrescendo la mia curiosità e la mia voglia di sapere.

Grazie mamma per essere stata infinitamente comprensiva nei miei confronti, per esserti sempre battuta per me e avermi insegnato cosa significhi farsi sentire e farsi valere, in un mondo che ha sempre cercato di farci sentire fragili, minuscole e impotenti. Grazie per tutto l'affetto e tutte le attenzioni che mi hai riservato, facendomi sentire speciale e unica e aiutandomi a tenere alimentata la fiamma che hai sempre visto in me, anche quando mi sento totalmente spenta.

Grazie papà per avermi fatto capire cosa sia la resilienza e che nella vita non bisogna mai fermarsi o arrendersi di fronte a nulla. Grazie perché mi hai insegnato a trovare soluzioni a ogni cosa, a cavarmela quando tutto sembra perduto e di avermi dato la forza e il coraggio per superare le situazioni più difficili e disperate, nonostante nessuno sia più bravo di te in questo e se insieme a te faccia tutto meno paura.

Grazie a te Umbi per essere il diamante che ha dato un valore aggiunto alle nostre vite e che con la tua luce e il tuo spirito ardente tieni sempre accesi i nostri cuori, spronandoci ad essere la versione migliore di noi stessi, ma nessuno brilla più di te, ai miei occhi. Grazie per essere il miglior fratello che si potesse desiderare, presente, impeccabile, unico, affettuoso e, naturalmente, brillante, in ogni cosa che fai. Grazie per aver condiviso la tua vita e ogni tua passione con me, facendomi dono della tua impagabile compagnia. Ti ringrazio per motivarmi, ispirarmi, credere in me (spesso al posto mio) e per esserci sempre e da sempre.

Ringrazio i miei stupendi e dolcissimi nonni, le mie radici, le fondamenta che hanno dato origine ad ogni cosa e che con immensa pazienza hanno atteso (anche troppo) a lungo questo momento.

Grazie nonna Fortunata, nonno Giovanni e nonna Pina per avermi fatto capire il valore delle cose davvero importanti nella vita che non vanno mai date per scontate, per aver sempre condiviso con me le vostre storie incredibili, per avermi fatto capire cosa siano il sacrificio, il duro lavoro, la bontà d'animo e la purezza sconfinata. Vi ringrazio per essere gli esempi viventi che l'amore incondizionato può far fronte a qualsiasi dolore e difficoltà e che non c'è nulla che non si possa affrontare mettendoci il cuore.

Grazie zia Mariella per essere una sorella maggiore più che una zia, come dico spesso. Sei sempre stata un punto di riferimento e un modello per me; la tua forza, il tuo impegno, la tua decisione, il tuo animo feroce ma comunque retto e giusto, mi hanno ispirata e aiutata a cercare di credere in me, fin da bambina. La tua presenza mi dona allegria e leggerezza, facendomi sentire libera di condividere con te qualsiasi cosa.

Grazie Ale, per la tua dolcezza costante e per avere sempre una parola buona nei miei confronti. È stato un onore ed una gioia vederti crescere e diventare la persona splendida, matura, affidabile e dal cuore gentile che sei oggi. Ma ricorda che ti vedrò sempre come il piccoletto che un tempo riuscivo a tenere in braccio, anche se ora sei un giovane uomo.

Grazie zio Tonino e zia Antonella per essere anche voi delle colonne portanti all'interno della mia vita, estremamente forti e che non si scoraggiano di fronte a nulla, affrontando ogni sfida con il sorriso. Vi ringrazio perché so che ho potuto e potrò sempre contare su di voi, incondizionatamente.

Non meno fondamentali sono i legami “non di sangue”, quelli che ho avuto la fortuna di trovare e costruire durante il mio cammino.

Per questo, un ringraziamento speciale va a Matteo, la mia ancora, la mia roccia, il mio porto sicuro che mi offre riparo da qualsiasi tempesta fuori

e dentro di me. Grazie perché da molti anni sei accanto a me, spronandomi, ascoltandomi, supportandomi e sopportandomi ogni giorno, specialmente nei periodi in cui avevo esami e scadenze, con estrema pazienza. Grazie perché mi hai fatto sentire amata e compresa come mai prima, dopo essermi sempre sentita un pesce fuor d'acqua, immeritevole e incapace di ricevere affetto se non dalla mia famiglia, per gran parte della mia vita. Grazie per avermi fatto entrare nel tuo mondo e per essere riuscito ad attraversare l'alto muro di cemento armato che circonda il mio, rendendolo progressivamente meno difficile da varcare e aiutandomi ad essere me stessa, senza sentirmi mai giudicata.

Grazie Signora Antonietta, Signor Fabio e nonna Dorina per avermi accolta sin da subito come parte della vostra famiglia, per non avermi mai fatto sentire sbagliata o di troppo, neanche una volta. Grazie per tutto l'affetto, l'incoraggiamento e per essere diventati col tempo delle figure sempre più importanti e avere arricchito ancora di più la mia vita.

Ringrazio tutti i miei amici, vecchi e nuovi: Pierluigi, Marianna, Cicciope, Gianpaolo, Walter, Papino, Christian, Gigi, Ugo, Noemi, Ida, Vittorio e Pierpaolo. Vi ringrazio perché mi avete dato allegria, spensieratezza e conforto quando mi sentivo a terra e senza voglia di fare nulla, sovrastata dal peso degli esami e dei vari ostacoli e problemi che mi hanno afflitto durante questi anni. Grazie perché mi avete aiutato ad affrontare ogni cosa regalandomi risate spesso fino al mal di pancia o alle lacrime. Soprattutto, grazie per avermi accettata per ciò che sono, senza giudizi, ipocrisia e compromessi.

Sento di voler ringraziare in particolar modo Marianna, la mia bambola, la mia ragazza d'oro. Avrei voluto incontrarti molto tempo prima ma sono comunque grata e felice che le nostre strade si siano incrociate a un certo

punto. Ti ringrazio per essere un'amica eccezionale, saggia, dal cuore puro e sincero e una preziosa confidente.

Ringrazio tutti coloro che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni, che hanno creduto in me e che hanno avuto un pensiero per me.

Infine, ringrazio me stessa per non aver ceduto, per essermi rialzata dopo ogni fallimento o situazione avversa, anche quando ero convinta non sarebbe successo. Ho capito che nulla è davvero impossibile, quando hai le persone giuste accanto.

Grazie a tutti voi, di cuore.